

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Nota técnica nº 2
O Setor privado de saúde no Brasil
(Versão preliminar)

Paulo Henrique de Almeida Rodrigues

Arthur Lobo Costa Mattos

Fernanda Rodrigues

Valentina Sofia Suarez Baldo

Ana Cecilia Faveret

Jefferson de Almeida Silva

Karollyne Sutter de Oliveira Hammes

Novembro de 2025

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Lista de figuras

Figura 1 — Principais grupos econômicos e principais empresas 2021: mercado de seguros brasileiro .23	
Figura 2 — Taxa de cobertura dos planos privados de assistência médica por unidades da federação (Brasil - junho/2025)	34
Figura 3 — Taxa de cobertura dos planos de assistência médica por municípios (Brasil - junho/2025) .34	
Figura 4 — Estimativa da carga tributária brasileira por base de incidência em 2014.....	42

Lista de gráficos

Gráfico 1 — Arrecadação do mercado segurador brasileiro por segmento (2015–2020) - R\$bilhões.....	19
Gráfico 2 — Beneficiários de planos privados de assistência à saúde no Brasil (2000-2025).....	33
Gráfico 3 — Beneficiários de planos de assistência médica por tipo de contratação do plano (Brasil - 2000-2025).....	35
Gráfico 4 — Distribuição dos beneficiários de planos de assistência médica por operadoras (Brasil - junho/2025).....	36
Gráfico 5 — Evolução do registro de operadoras (Brasil - dezembro/1999-2025).....	36
Gráfico 6 — Receita de contraprestações e despesa assistencial de todas as operadoras, Brasil, 2015-2024.....	37
Gráfico 7 — Renúncia fiscal em saúde (2004-2022).....	47

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Lista de tabelas

Tabela 1 — Receitas e despesas, por tipo, segundo a modalidade da operadora (Brasil - 2024).....	37
Tabela 2 — Renúncia fiscal em saúde (2004-2022).....	46

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Sumário

Apresentação.....	6
1. Ciclo do Capital e Seguros.....	7
2. Imperialismo, financeirização e setor de seguros.....	12
3. A saúde no setor de seguros do capitalismo dependente brasileiro.....	18
4. Elementos para anatomia recente dos seguros de saúde no Brasil.....	31
5. Regulação recente do setor privado de saúde.....	39
Referências.....	49
ANEXO – Marx acerca dos seguros.....	51

Apresentação

Este texto, em processo de elaboração, visa contribuir com as Notas Técnicas sobre o Setor de Saúde Privado, que fazem parte da fundamentação teórica para o desenvolvimento da pesquisa “O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde”, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), aprovado na Chamada CNPq/MCTI N° 10/2023 - Faixa B - Grupos Consolidados (Processo N° 406191/2023-9), e em desenvolvimento pelo Grupo de pesquisa Saúde, Sociedade, Estado e Mercado (Grupo SEM), inscrito no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (link: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4363332595278286>).

Utilizando principalmente autores marxistas clássicos, autores da Teoria Marxista da Dependência (TMD) e da teoria dos sistemas-mundo, a presente nota aborda, na longa duração, considerando as novidades observadas na contemporaneidade:

- a) o lugar dos seguros no capitalismo, considerando o ciclo do capital e seus padrões de reprodução;
- b) o processo de financeirização, associado às transformações do imperialismo, e o setor de seguros;
- c) o desenvolvimento histórico do setor de seguros no capitalismo dependente brasileiro, observando o lugar dos seguros de saúde na contemporaneidade;
- d) elementos para a anatomia recente dos seguros de saúde no Brasil e;
- e) a atuação estatal em relação a ela (regulação, financiamento via renúncias fiscais).

Os temas abordados aqui permitem colocar um ponto de partida. Este início é uma arquitetura conceitual moldada a partir de conhecimentos históricos e lógico-estruturais, correlacionando diferentes níveis de abstração, dos abstratos aos mais concretos. Nesta etapa da produção de conhecimento, procuraremos realizar investigações analíticas dentro destes diferentes níveis, que servirão para uma exposição sintética futura. Há uma exigência de visão de conjunto, do mais geral para o mais específico. Trata-se de um primeiro movimento na direção tanto de aspectos estruturais quanto históricos.

1. Ciclo do Capital e Seguros

Em uma definição de dicionário, o setor de seguros refere-se ao

Contrato entre uma empresa ou pessoa física (segurado) e uma empresa seguradora mediante o qual esta se obriga a pagar aos primeiros uma determinada quantia para compensar perdas e danos decorrentes de acidentes como incêndios, inundações, desastres, furtos etc. Em contrapartida, o segurado fica obrigado a pagar mensalmente ou de uma vez só certa quantia à firma seguradora. Dessa forma, a seguradora poderá cobrir os gastos feitos com os segurados vítimas de acidentes, e ainda obter um lucro com sua atividade. Os seguros mais comuns são aqueles contra catástrofes (geralmente contratados por empresas) e os seguros de vida (pessoais – individuais ou em grupo). Há ainda os seguros de saúde (tratamento médico e, em alguns casos, odontológico) e, em muitos países, também no Brasil –, as pessoas desempregadas têm direito ao seguro-desemprego, um benefício patrocinado pelo Estado. O serviço de seguros está associado ao setor terciário da economia (trata-se de uma atividade financeira), particularmente atuante nos países desenvolvidos e que têm grande participação no comércio internacional, em cujo âmbito, qualquer catástrofe pode provocar grandes prejuízos às empresas e levá-las à falência se não tiverem cobertura de seguros. O cálculo do seguro baseia-se no fato de que um grande número de pessoas faz contribuições relativamente pequenas em dinheiro, denominadas ‘prêmios’, que proporcionam os meios financeiros necessários para cobrir os prejuízos de uma pessoa vítima de um acidente. Essas contribuições são calculadas de acordo com os princípios da matemática atuarial, e a magnitude dos meios econômicos necessários para equilibrar o sistema é denominada montante do seguro. Uma empresa seguradora estabelece a mediação. [...] A matemática atuarial é um dos primeiros casos de aplicação da matemática atuarial pode ser dividida em dois agrupamentos: 1) o primeiro está relacionado com o cálculo do prêmio de cada apólice individual de seguros; 2) o segundo se relaciona com a administração de uma empresa de seguros, incluindo estudos de resseguros, do montante máximo a ser assegurado, do fundo de contingência e a análise de lucratividade dessas empresas. [...] Os fatores básicos do cálculo atuarial são os seguintes: 1) taxas de juros esperadas no futuro, também chamadas de **taxas de juros presumidas** [grifos no original]; e 3) custo de administração do sistema. (Sandroni, 2005, p. 760-761)

Tal setor existia e encontrava-se plenamente desenvolvido na época de Marx, entre as décadas de 1810-80. Mesmo nosso foco aqui, os seguros de saúde como parte dos seguros sociais, já constituíam um dado da realidade nos últimos anos de vida de Marx, ainda que embrionariamente em relação a dimensão que no século XX irão assumir: o controle pelos trabalhadores dos fundos de assistência e previdência dos trabalhadores fez parte do Programa de Gotha do Partido Operário Socialista da Alemanha que Marx debateu, sendo que, no ano de seu falecimento, foram instituídos os pioneiros seguros sociais na Alemanha.

Na verdade, segundo Marx, remetendo a Corbet, os seguros seriam tão longevos quanto o desenvolvimento da produção capitalista, acompanhando-o¹ — desenvolvimento que Marx

¹ Marx, livro III, Civ. Bras. p. 791. Conferir em anexo, os trechos contextualizados de “O Capital” (doravante

data a emergência no século XVI². Uma parte de sua raiz é ainda mais antiga, encontrada na Baixa Idade Média: Marx citando Augier, assinala que, em 1308, a liga hanseática de Bruges, na atual Bélgica, já possuía uma câmara de seguros³.

Essa correspondência histórica implica que o tema esteja presente e integrado a sua argumentação mais abstrata realizada n’O Capital, ainda que em poucas passagens, mais profundamente à medida que passa a abordar os processos de circulação e da produção capitalista considerada globalmente. Além disso, é um tema que permite apreender a diferença do capitalismo em relação a modos de produção anteriores, bem como apontar a tendência futura.

De um ponto de vista mais abstrato, como compreender o setor de seguros em relação ao ciclo do capital? Conforme Marx⁴, do ponto de vista de qualquer forma societária, a produção e reprodução da vida implica, além de cobrir o crescimento demográfico, uma superprodução, ou seja, a produção em escala maior que a necessária a reposição e reprodução simples da riqueza existente (que inclui sua manutenção), a fim de assegurar a resposta a necessidades crescentes. Dessa produção excedente, apropriada por uma classe (que, podemos acrescentar, se torna dominante através de um Estado sustentado por parte deste excedente⁵), uma parte é consumida como gasto suntuário; outra parte retorna a produção, servindo de fundo de acumulação, ou seja, para ampliar o processo de produção; Marx destaca também que uma parte destina-se a um fundo de seguros (mesmo quando não administrado por uma companhia de seguros como negócio especializado)⁶. Na sociedade capitalista, entretanto, constituindo isto o caráter civilizatório dela em relação a sociedades anteriores (escravagista, feudal), a extração desse excedente é mais “vantajosa” e esse asseguramento, podemos dizer, mais amplo e melhor organizado, em especial por um item específico, a proteção contra eventos extraordinários⁷. A superação da forma societária capitalista, ampliando a parte que cabe à reprodução da força de trabalho dos produtores diretos, muito além dos parâmetros mínimos (ou, acrescentemos, abaixo do mínimo)

notado pelas iniciais OC, seguido do livro e capítulo) em que Marx menciona o setor de seguros utilizados nesta seção da NT.

² Marx, OC, Livro I, cap. XXIII, Ed. Boitempo impr., p. 781.

³ Marx, OC, Livro 3, cap. XXXVI, Civ. Bras. ed. eletr. p. 791.

⁴ Marx, OC, Livro II, cap. VIII, Civ. Bras., ed. eletr., p. 234.

⁵ Conforme argumenta Virgínia Fontes, recuperando o pensamento de Meszáros, em texto recente sobre o Estado (Fontes, 2025), observando a longa duração histórica da existência de Estados sustentada sempre pela apropriação do excedente.

⁶ Marx, OC, Livro III, cap. XLIX, Civ. Bras., ed. eletr., p. 1086.

⁷ Marx, OC, Livro III, cap. XLVIII, Civ. Bras., ed. eletr., p. 1056.

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

que vigoram, não abolirá a subtração do excedente social para aumentar a produção nem para a constituição de um fundo de seguros, somente libertando a sociedade da ociosidade parasita e coercitiva da classe dos que não trabalham e se apropriam privadamente do restante do excedente social⁸.

Fazendo parte dos custos de circulação como custos improdutivos⁹, os seguros seriam, portanto, cobertos pelo mais-valor ou mais-valia (e, portanto, do mais-produto e do mais-trabalho) que fundamenta a produção de excedentes no capitalismo, sendo uma dedução dela¹⁰. As companhias de seguros repartem as perdas dos capitalistas individuais pela classe capitalista; ainda que existam compensações, constituindo perdas do ponto de vista do capital global da sociedade¹¹. Por sua vez, essa repartição das perdas, com as compensações calculadas em relação a maior ou menor lucratividade a qual estão associados, valendo para cada ramo como um todo e para todos os ramos, independente da concorrência, faz com que os riscos sejam igualados na proporção do seu respectivo capital, servindo para equalizar sua participação na mais-valia global restante — ainda que a percepção do capitalista individual seja a de que trata-se apenas de um valor adicional a mercadoria comercializada¹² e que sejam fonte de lucro para capitalistas individuais.

Segundo Rossi Chaves (2022), o mercado de seguros funciona como uma forma de “poupança coletiva privada”, o que sugere uma contradição, visto que embora a poupança seja coletiva através da acumulação que envolve vários indivíduos, ela é gerida de forma privada, por empresas seguradoras que visam o lucro.

O capital mobilizado no mercado de seguros é oriundo do excedente gerado pelos trabalhadores na esfera da produção, o mais-valor, e depois redistribuído (ou reapropriado) por mecanismos do mercado financeiro e segurador. Desse modo, o setor de seguros é parte ativa do processo de reprodução do capital.

Os capitais mobilizados no setor vêm de diferentes setores da economia (diversos ramos capitalistas), sob a forma de capital monetário, isto é, capital em forma de dinheiro que busca

⁸ Marx, OC, Livro III, cap. XLIX, Civ. Bras., ed. eletr., p. 1086.

⁹ Marx, OC, Livro II, cap. VI, Civ. Bras., ed. eletr., p. 180.

¹⁰ Marx, OC, Livro II, cap. VIII, Civ. Bras., ed. eletr., p. 234.

¹¹ Marx, OC, Livro II, cap. VI, Civ. Bras., ed. eletr., p. 180.

¹² Marx, OC, Livro III, cap. XII, Civ. Bras., ed. eletr., p. 271.

valorização por meio da circulação, e não da produção direta. Além disso, o autor aponta a “ativa participação do Estado”, sugerindo que o setor público não apenas regula, mas também colabora com a dinâmica do setor segurador, seja por incentivos, seja por políticas públicas que garantem seu funcionamento.

Atuando como capital portador de juros, esse fundo é aplicado em empréstimos, aplicações ou investimentos que rendem juros, o que permite a valorização do capital sem passar pela produção (o capital que é investido com o objetivo de gerar retorno exclusivamente financeiro, sem envolver a produção de mercadorias).

Já a atuação do fundo no mercado especulativo por meio da compra de ações ou outros ativos financeiros, seja via títulos públicos, garante uma parte do mais-valor futuro que é antecipado sob forma de títulos, onde esses valores são descolados da produção real de mercadorias.

Quando o volume de prêmios (valores pagos pelos segurados para adquirir uma apólice) aumenta, isso pode indicar que há um maior número de mercadorias ou serviços sendo produzidos e assegurados. Em termos econômicos, isso sugere que a produção direta ou indireta de valor aumentou, o que é refletido no aumento das contribuições para o fundo coletivo privado das seguradoras. Esse aumento pode ser associado a períodos de prosperidade econômica, onde há mais atividades comerciais e, conseqüentemente, maior demanda por seguros.

A sinistralidade é a relação entre os prêmios arrecadados pelas seguradoras e o valor pago por elas em coberturas de sinistros (pagamentos feitos para cobrir eventos assegurados, como acidentes ou perdas). Quando o volume de prêmios aumenta, mas também aumenta a sinistralidade, isso pode significar que as seguradoras precisam redistribuir mais recursos para cobrir os sinistros, ou seja, estão pagando mais para seus segurados devido a um maior número de incidentes ou danos. Esse cenário implica uma atuação redistributiva mais intensa dos fundos das seguradoras, já que elas precisam realizar mais pagamentos para atender as coberturas contratadas.

O melhor cenário para as seguradoras é quando o aumento no volume de prêmios é acompanhado por baixa sinistralidade, ou seja, quando a empresa arrecada muito, mas paga pouco em sinistros. É ideal para as seguradoras, pois maximiza o retorno financeiro e a acumulação de capital.

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Ao consumir seguros (sejam de vida, saúde, previdência, etc.), os trabalhadores estão utilizando uma parte de sua renda para adquirir uma mercadoria financeira, cujo propósito é garantir sua segurança financeira em caso de imprevistos ou no futuro. No entanto, a mercadoria realmente assegurada é, no fundo, a força de trabalho do trabalhador. Ao vender sua força de trabalho para gerar valor, o trabalhador cria riqueza e renda, e ao consumir o seguro, está aplicando uma parte dessa riqueza para se proteger. Essa ideia reflete o fato de que o trabalho não é apenas uma atividade produtiva, mas também uma mercadoria em si, que pode ser apropriada por meio de produtos financeiros como seguros e pensões.

2. Imperialismo, financeirização e setor de seguros

A longevidade da relação entre capitalismo e o sistema de seguros, indicada na seção anterior, não anula modificações profundas ocorridas ao nível do sistema mundial desde o advento do imperialismo, no final do século XIX. O próprio imperialismo também passou por transformações, ocorrendo um debate acerca do imperialismo tardio. Dentre as mais significativas das transformações, está a financeirização, e dentro dela dos seguros, diretamente associada ao aumento da escala da concentração e centralização do capital em tempos monopolistas. Nesta seção, procuraremos compreender estas transformações na longa duração, buscando precisar as características próprias ao momento atual.

A dificuldade explicativa consiste em compreender as continuidades, as etapas e as novidades. Não é uma questão meramente acadêmica, mas ligadas a urgências do presente: a financeirização que impera no mundo atual obriga a pensar o quanto é uma reprodução ampliada, uma repetição em escala superior, com modificações, com suas crises.

A multiplicação de análises sobre estes fenômenos e o paralelismo de muitas reflexões não deve refrear a busca por uma integração, sempre procurando evitar um ecletismo caleidoscópico, que de alguma maneira, ainda está presente no que se seguirá. Nesta tentativa de apreender o processo de longa duração do capitalismo sob o imperialismo iremos pincelar o problema, apoiados numa miríade de citações, que ainda precisa ser melhor trabalhada, incluindo reflexões de Cid Manso acerca da relação do sistema de saúde com o setor financeiro e industrial contemporaneamente.

Feita esse princípio de caracterização sobre a situação imperialista condicionante da dependência, apoiado na análise de Chaves, colocaremos brevemente alguns aspectos da dinâmica contemporânea do setor de seguros em escala mundial; O domínio do capital financeiro não é fenômeno novo, Marx já se referia à dominação da fração financeira da burguesia, ou a ‘aristocracia financeira’, em relação ao governo de Luís Felipe, que emergiu da Revolução de julho de 1830 na França (MARX, 1945, II: 193), A primeira formulação a respeito do que seria o fenômeno da financeirização é de Karl Marx (1818-1883), que relaciona claramente à dívida pública e à acumulação primitiva de capital, como tal, Marx mostra que o capital financeiro precedeu ao industrial e foi necessário ao mesmo.

Vladimir Lenin (1870-1924) o redefiniu em “O Imperialismo, fase superior do capitalismo”, para designar o que considerava como a fusão entre o grande capital bancário e o grande capital industrial (LENIN, 1948, tomo I: 1030).

[...] a concentração do capital e o aumento do movimento dos bancos modificam radicalmente a importância destes últimos. Os capitalistas dispersos acabam por constituir um capitalista coletivo. Ao movimentar contas correntes de vários capitalistas, o banco realiza, aparentemente, uma operação puramente técnica, unicamente auxiliar. Mas quando esta operação cresce até atingir proporções gigantescas, resulta que um punhado de monopolistas subordina as operações comerciais e industriais de toda a sociedade capitalista, colocando-se em condições [...] primeiro de conhecer com exatidão a situação dos diferentes capitalistas, depois de controlá-los, exercer influência sobre eles mediante a ampliação ou a restrição do crédito, facilitando-o ou dificultando-o, e, finalmente, de decidir inteiramente sobre o seu destino, determinar a sua rentabilidade, privá-los de capital ou permitir-lhes aumentá-lo rapidamente e em grandes proporções“(Lenin, 1948, tomo I, p. 977).

Fernand Braudel (1902-1985), seguido por Giovanni Arrighi (1937-2009) dão ênfase à recorrência histórica do fenômeno. Arrighi via uma tendência histórica recorrente do capitalismo em alternar entre fases de expansão ou acumulação produtiva, centradas no capital-mercadoria (M) e fases de expansão ou acumulação financeira, centradas no capital-dinheiro (D). Martins (2011), dando sequência a aproximação da Tmd da ASM pavimentada por Theotonio Dos Santos, apoiando-se mais precisamente na compreensão da dinâmica do capitalismo histórico como ciclos de acumulação que envolvem repetições, alternâncias e anomalias, entende a financeirização como uma das fases do ciclo, seu outono, que envolve um renascimento ou “belle époque” que emerge no seio de uma crise de hegemonia.

José Carlos de Souza Braga (1997) parte dessa ideia para analisar o fenômeno de financeirização recente centrado nos EUA, procurando diferenciá-la relativamente da interpretação de Arrighi para procurar ressaltar o que esta teria de típico: o que ele chama de ‘expansão autonomizada da circulação financeira’ (BRAGA, 1997: 206), que o mercado financeiro logrou obter a partir da crescente desregulamentação que sofreu. Sua posição de 1997 a este respeito mudou significativamente depois da crise de 2008, quando em artigo de 2009 ele se refere à mesma como uma ‘crise sistêmica da financeirização’.

Em Poulantzas (1975) o conceito tem forte proximidade com a ideia de ‘ciclo sistêmico de acumulação’ de Giovanni Arrighi (1937-2009), pois ele vê ciclos dominados seja pelo capital produtivo, seja pelo capital dinheiro.

“[...] finance capital is not a fraction of capital in the same sense as industrial or banking

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

capital; it is the form assumed by their relationship within the process of their merger itself, through which they are reproduced. This means, on the other hand, that finance capital is not the same as banking capital, contrary to the impression given by a certain confusion of terminology. The merging of industrial and banking capital does not necessarily imply the takeover of industry by the banks and the domination of the banking sector. (...) Let us say for the moment that the process referred to as a 'merger' involves and reproduces, in a specific form, the distinction between productive capital and money capital established by Marx in *Capital*, as the form of extended reproduction inherent in the social capital under capitalism. This is a side of things which Lenin insists on in his *Imperialism*, even though he speaks of a 'merging or coalescence', and this is precisely because of the determinant role that he attributes, following Marx, to productive capital. (...) The term 'merger' refers to a two-fold process, with two aspects that are united but relatively distinct: (a) The process of concentration of industrial-productive capital, on the one hand, and the process of centralization of money capital (banking capital) on the other; (b) The forms of interpenetration and the relations between these two aspects. (...) What is at issue here, however, is the contradictory cycle of the reproduction of the aggregate social capital, with its distinctions between productive capital and money capital. It is thus possible to speak quite rigorously of a reproduction cycle dominated by the concentration of productive capital, and a reproduction cycle dominated by the centralization of money capital (Poulantzas, 1975, p. 109-10)

É interessante relacionar a financeirização com a crescente necessidade de financiamento do Estado norte-americano em função da elevação de seus gastos com a manutenção do seu 'poder de polícia' sobre o mundo e com a necessidade de procurar estimular a economia norte-americana via mecanismos financeiros de estímulo ao consumo, na medida em que esta começou a perder dinamismo do seu setor produtivo a partir principalmente dos anos 1970, como argumenta Engelbert Stockhammer (2010). Ou seja, é como se o Estado norte-americano procurasse fazer com que o setor financeiro privado substituísse o papel do financiamento público sobre a demanda agregada ou efetiva. Os argumentos de Stockhammer reforçam essa percepção.

Virgínia Fontes (2010), recusando a interpretação em termos de mundialização de Chesnais, globalização, neoliberalismo, entende o atual imperialismo, como um imperialismo monetário, ou melhor, um capital-imperialismo¹³, uma reprodução ampliada do estágio anterior, com modificações qualitativas. Este novo estágio implica a expansão de relações capitalistas, sob o predomínio do capital monetário (portador de juros), envolvendo sua financeirização. Este, por sua vez, é expressão do grau extremo de concentração de recursos sociais de produção atingido, indo muito além "união íntima" entre frações ainda bem marcadas de capitais, como bancário e industrial, chegando ao ponto da "fusão pornográfica" entre capitais de quaisquer

¹³ Ainda que se possa recusar essa qualificação, como faz Martins (2023). A ideia de capital-imperialismo remete, para os leitores de Arrighi, a ideia de uma fusão das lógicas imperialista e capitalista. Entretanto, para Arrighi (2001) essa fusão teria ocorrido ainda na afirmação hegemônica da Inglaterra no início do século XIX.

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

proveniências, com múltiplas interconexões. Essa forma quase ‘pura’ de propriedade e, ao mesmo tempo, decaída numa ‘orgia’ capitalista, impulsiona: a captura de todos recursos disponíveis e sua conversão em capital; a disponibilização de massas crescentes de população incluídas à força no mercado de trabalho, desprovidas de meios de subsistência (expropriações primárias), de direitos e condições de vida (expropriações secundárias); a transformação de todas atividades humanas em formas de produção e extração de valor, capitalizando-as em grande escala. Assume importância os fundos de pensão (seguros) para o capital financeiro e portador de juros, como bomba de sucção de mais-valor. Sua forma cosmopolita toma a forma de um consórcio de países. Fala da integração de diversos países a este seleto grupo, como China, Índia, Rússia, inclusive Brasil, como último dos primeiros, recusando sua compreensão como subimperialismo e restringindo o entendimento da superexploração da força de trabalho. Essa mutação, assumindo a forma de uma pura propriedade, exacerba características exploratórias e expropriativas do capitalismo. Esse contexto geral, posterior a Segunda Guerra Mundial, a despeito de crescentes tensões, não foi alterado ainda.

Há mais de duas décadas, Cid Manso sinalizava modificações para o chamado complexo médico-industrial para um complexo médico-financeiro.

O resultado foi a criação de um novo e promissor mercado de valorização de capital. O sistema financeiro, como em praticamente todos os quase mercados capitalistas, assumiu a responsabilidade de financiar a oferta e a demanda. O esquema empregado foi a securitização do risco, em que uma parcela da população assume direta ou indiretamente, via impostos, o financiamento das despesas. O objetivo era dar respaldo às práticas do complexo médico-industrial que se formara e dominava a dinâmica dos sistemas de saúde. (...) Para o capital financeiro ficou evidente que não era possível manter e sustentar a expansão de gastos esperada pelo CMI. Na defesa de sua própria rentabilidade, era necessário obter a hegemonia sobre o comportamento dinâmico dos agentes do setor saúde, por meio de uma racionalização direcionada pelos seus interesses. (...) O capital financeiro tem, no entanto, uma característica importante. Normalmente, ele é avesso ao risco e à incerteza inerentes às atividades que estão sendo financiadas. Isto significa a necessidade de controlar e regular as atividades de produção, evitando imprevistos e competição predatória. Neste quadro, de forma crescente, os mecanismos de acumulação de capital passaram a ser ordenados e regulados pelo capital financeiro. (...) Uma consequência da crescente participação do capital financeiro foi o aumento da importância de práticas associadas ao managed care. Nesse sentido, era fundamental conter os gastos médicos e promover o uso intensivo da tecnologia. Novas práticas de gerenciamento (managed care), como controle orçamentário, *captation* e desenvolvimento de empresas de controle dos benefícios farmacêuticos ofertados etc. foram incorporadas, com impactos crescentes sobre a evolução do sistema. (Vianna, 2002, p. 382-84)

Conforme a argumentação de Chaves (2022), recuperada nos próximos parágrafos, o crescimento econômico tende a impulsionar a demanda por seguros, especialmente em áreas

como urbanização, desenvolvimento de infraestrutura e inclusão financeira. No campo das políticas econômicas, medidas de austeridade e processos de privatização são frequentemente adotados como estratégias para expandir o setor de seguros e favorecer a acumulação de capital. O setor segurador também mantém uma forte conexão com o mercado financeiro especulativo, o que contribui para a perpetuação de crises econômicas e para a manutenção de baixas taxas de crescimento.

Nos países desenvolvidos, o setor de seguros tem apresentado estagnação ou queda desde os anos 2000, ainda que com breves períodos de recuperação. Por outro lado, os mercados emergentes têm sido os principais responsáveis pelo crescimento global do setor. No entanto, sua participação no PIB global ainda é reduzida, o que revela um significativo potencial de expansão futura.

Os mercados emergentes, incluindo a América Latina, deverão responder por cerca de 60% do crescimento global do setor de seguros nos próximos dez anos. Esse avanço está ancorado no elevado potencial de expansão da demanda, dado o atual nível relativamente baixo de participação dos seguros no Produto Interno Bruto (PIB) dessas economias.

A sub-penetração dos seguros em países emergentes representa uma oportunidade significativa para o desenvolvimento do setor, que pode ser impulsionado por fatores como urbanização, aumento da renda, inclusão financeira e necessidade de proteção social complementar. Além disso, o setor de seguros é considerado estratégico para a retomada da acumulação capitalista em escala global. A expansão desse mercado em países emergentes pode funcionar como uma via de dinamização do capital financeiro, especialmente diante da estagnação observada nos mercados avançados desde o início dos anos 2000.

Cabe uma observação sobre a China. Até meados da década de 1990, o mercado de seguros na China era dominado por empresas estatais. A partir desse período, iniciou-se um processo de liberalização que permitiu a entrada de companhias estrangeiras. Apesar dessa abertura, o setor segue crescendo de forma acelerada, ainda com baixa penetração do capital estrangeiro, o que indica uma limitada influência do capital-imperialismo.

O Estado chinês mantém forte controle sobre o setor, regulando os investimentos das seguradoras e direcionando-os para o financiamento de projetos de interesse nacional. Essa estratégia evidencia o papel ativo do governo na condução da política econômica. Além disso, a

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

China possui um sistema de proteção social pública que cobre aproximadamente 1,1 bilhão de pessoas, reforçando o papel do Estado no provimento de bem-estar social. Em 2017, a participação de empresas estrangeiras no mercado de seguros chinês permanecia pequena, representando apenas 6% do total, o que demonstra a predominância de atores domésticos e a continuidade de uma abordagem nacionalista no setor.

Para Armando Boito Jr.,

Para a análise do capital financeiro e do atual modelo de acumulação seguimos François Chesnais, para quem a forma dominante de capital hoje é o capital financeiro concebido como ‘[...] a fração do capital que se valoriza conservando a forma dinheiro’ (Chenais, 1997, p. 31). O grande capital financeiro no Brasil é diversificado quanto à origem, ao tipo de inserção no mercado brasileiro e à área de atuação. [...] Dados do final da década de 1990 apontavam que os cinco maiores bancos do país respondiam por 69% de todo o lucro do sistema bancário [...]. No Brasil, grandes bancos e grandes grupos industriais mantêm-se relativamente separados e uma particularidade brasileira no quadro da América Latina é a importância dos grandes bancos nacionais [...]. **No Brasil e em outros países dependentes, esse capital financeiro funciona, em grande medida, como capital usuário e predador** – o capital dinheiro portador de juro que se valoriza a taxas muito elevadas sem financiar a produção capitalista [...] Para que o grande capital financeiro possa valorizar-se com rapidez e a taxas elevadas, alguns aspectos da política de Estado são, nas condições atuais e principalmente nos países dependentes, fundamentais: a) a integração do mercado financeiro nacional com os mercados internacionais, isto é, a desregulamentação financeira que assegura a livre conversão das moedas e a livre circulação das aplicações em títulos públicos e em bolsas de valores; b) câmbio relativamente estável e livre que permita a conversão e reconversão das moedas sem sobressaltos ou prejuízos; c) o pagamento da dívida pública externa e interna com taxa básica de juro real elevada para assegurar uma alta remuneração para os títulos públicos detidos, majoritariamente [...] pelo próprio capital financeiro. **Os balanços dos grandes bancos privados brasileiros mostram que, ao longo dos últimos anos, a receita oriunda do recebimento de juros dos títulos da dívida pública representa cerca de 40% da receita total dessas instituições [grifos nossos]**; d) liberdade para o capital financeiro cobrar o máximo possível pelo capital que cede emprestado a capitalistas e consumidores – *spread* liberado; e) ajuste fiscal que garanta o pagamento dos juros dos títulos da dívida pública [...]. todos esses cinco elementos foram mantidos ou aprofundados durante o governo Lula” (Boito Jr. 2018, p. 31-33).

3. A saúde no setor de seguros do capitalismo dependente brasileiro

Vimos que o setor de seguros é fundamental para a reprodução do capital e se torna peça chave da sustentação do imperialismo contemporâneo, nas seções 1 e 2. Nesta seção abordaremos sua magnitude no capitalismo dependente brasileiro, e o lugar que a saúde ocupa dentro dele. Está baseado em um fichamento do capítulo 4 da tese de Rossi Chaves¹⁴.

Atualmente o mercado de seguros no Brasil é dividido em 4 ramos principais:

- a) Ramos elementares: corresponde aos seguros do ramo não vida, como seguros de automóveis, imóveis etc;
- b) Cobertura de pessoas: corresponde aos planos de previdência privada e pensões;
- c) Capitalização: corresponde ao comércio de títulos de capitalização, baseados na renda futura e que pode corresponder a variadas modalidades;
- d) Saúde suplementar: corresponde aos planos de saúde e odontológicos privados.

Entre 2015 e 2020, os segmentos que mais arrecadaram foram os de saúde e cobertura de pessoas.

¹⁴ A pesquisa de Rossi Chaves reúne indicadores de diversas fontes. Para análise do mercado segurador brasileiro, foi utilizado principalmente os relatórios de um órgão fundamental para o mercado segurador do ponto de vista da defesa ideológica e política de seus interesses econômicos, a CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização) que é uma associação civil, fundada em 2008, que congrega as federações dos quatro diferentes mercados de seguros: Federação Nacional de Seguros Rurais (FenSeg); Federação Nacional de Previdência privada e Vida (FenaPrevi); Federação Nacional de Saúde Complementar (FenaSaúde); Federação Nacional de Capitalização (FenaCap). Capitalização). Cabe ressaltar que os relatórios da CNseg contam com a participação de 32 empresas de seguro, representando 81,8% das operações do mercado de seguros. Além disso, foram utilizados relatórios de análise e acompanhamento do mercado segurador produzidos pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), os quais, em especial, consideram todo o mercado segurador brasileiro.

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
 Processo CNPq: 406191/2023-9

Gráfico 1 — Arrecadação do mercado segurador brasileiro por segmento (2015–2020) - R\$bilhões

Fonte: Chaves, 2022, p. 103.

Nota: 1) Ramos elementares: DPVAT, patrimonial, habitacional, transportes, créditos e garantia, responsabilidade civil, rural, marítimos e aeronáuticos, outros; 2) Cobertura de pessoas: planos de risco (seguro coletivo, seguro individual, planos tradicionais de risco); planos de acumulação previdenciária (família VGBL, família PGBL, planos tradicionais de acumulação); 3) saúde complementar: médico-hospitalar, odontológico.

Os dados ajudam a ilustrar a centralidade do segmento de saúde suplementar dentro do mercado de seguros no Brasil. O fato de esse setor responder por cerca de 45% da arrecadação total do mercado segurador mostra o seu peso econômico e a sua importância para as grandes seguradoras. Os planos médico-hospitalares indicam a busca por acesso à saúde privada, diante dos desafios enfrentados pelo SUS. Isso conseqüentemente, impulsiona esse setor, tornando-o altamente lucrativo. Isso nos leva a refletir sobre o papel do Estado na garantia de direitos sociais. A quantidade de beneficiários (47,5 milhões) segundo a CNseg (2020) demonstra a amplitude do setor, que atende a mais de 20% da população brasileira. Isso evidencia o nível de penetração da saúde suplementar na sociedade. Já as três empresas: Bradesco Seguros, SulAmérica e Amil apontam para uma concentração de mercado, característica típica de setores financeirizados. Essa concentração resulta em maior poder de mercado dessas empresas.

Os planos de saúde privados se transformaram em mercadorias altamente lucrativas, o que

implica no acesso à saúde subordinado à lógica do lucro. Essa transformação ocorre, de acordo com o autor, "ao custo da precarização da saúde pública", sugerindo que o crescimento do setor privado ocorre paralelamente e em detrimento ao enfraquecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, os planos de saúde privados são uma forma de o setor de seguros se apropriar diretamente da renda da classe trabalhadora, visto que parte do salário dos trabalhadores, que poderia ser destinado a outros fins, é canalizada diretamente para o setor de seguros via pagamento de mensalidades e coparticipações. A prática empresarial de oferecer planos de saúde por coparticipação com a aparência de benefício mascara o fato de que os custos continuam a recair majoritariamente sobre os trabalhadores, sendo uma isenção de responsabilidade patronal em relação ao bem-estar da força de trabalho.

A expansão do setor privado de saúde pode ser vista como uma expropriação de direitos que foram conquistados por meio de lutas sociais, especialmente pelo movimento sanitário e pelos trabalhadores que, na Constituição de 1988, garantiram o direito à saúde universal e pública financiada pelo Estado. A chamada Emenda Constitucional 95, aprovada em 2016, estabeleceu um teto para os gastos públicos por 20 anos. A partir de 2018, isso passou a afetar diretamente o orçamento da saúde pública, que deixou de receber bilhões de reais, como mostra o dado da Fiocruz: R\$ 22,5 bilhões a menos do que receberia se fosse mantido o modelo anterior. Em paralelo a isso, há o fortalecimento tanto econômico quanto político do setor privado de saúde. Isso é evidenciado pelo aumento das doações de campanha eleitoral feitas por empresas privadas de saúde: em 2014, foram quase R\$ 55 milhões doados a 131 candidatos — um aumento de 263% em relação às eleições de 2010.

As Provisões técnicas são valores que as seguradoras e empresas de previdência privada devem manter em seus fundos para garantir que conseguirão pagar as obrigações assumidas com seus clientes no futuro. O total de provisões técnicas no Brasil, em 2020, foi de R\$ 1 trilhão, segundo dados da SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Também é atribuído às Provisões técnicas a função redistributiva, que refere-se ao papel que esses fundos desempenham dentro do sistema econômico. No caso da previdência privada, esses recursos são usados para redistribuir a riqueza entre diferentes setores do mercado financeiro e capitalistas. As seguradoras e empresas de previdência privada também geram um fluxo de rendimento e redistribuição do capital para os setores do mercado que investem nesses fundos.

O autor aborda o processo de expropriação de direitos da classe trabalhadora, particularmente no que diz respeito à previdência social pública. Afirma-se que, para expandir o mercado de previdência privada, há uma retirada de direitos que dificulta o acesso da população à aposentadoria pública (INSS). A reforma da previdência de 2019, aprovada pelo governo Bolsonaro, é citada como um exemplo claro desse processo, uma vez que reduziu os valores dos benefícios pagos pelo INSS e diminuiu os repasses do fundo público, tornando ainda mais difícil o acesso da classe trabalhadora à aposentadoria pública.

A reforma foi justificada pelo discurso do déficit, ou seja, a ideia de que o INSS estaria em déficit, não conseguindo pagar os benefícios de forma sustentável. Esse argumento é frequentemente utilizado por representantes do capital, como empresas do setor financeiro e bancos, para pressionar por mudanças que favoreçam a privatização do sistema de aposentadoria e o mercado privado de previdência. O discurso do déficit, assim, serve para legitimar reformas que enfraquecem o sistema público e impulsionam a busca por alternativas privadas, ao mesmo tempo em que dificultam o acesso à seguridade social pública. Com a redução dos benefícios da previdência pública e as dificuldades no acesso ao INSS, observou-se um aumento na demanda por planos de previdência privados. Muitas pessoas, diante da precarização do sistema público, buscam alternativas para garantir sua aposentadoria. Esse movimento, por sua vez, beneficia o setor financeiro, especialmente bancos e empresas de seguros, que se aproveitam do crescimento dos planos de previdência privada para aumentar seus lucros.

No entanto, apesar desse avanço da previdência privada até 2019, o mercado retraiu em 2020 devido à crise econômica, que aumentou o desemprego e a informalidade no mercado de trabalho brasileiro. Esse cenário também resultou na redução dos aportes das empresas privadas aos planos de previdência complementar, já que as empresas reduziram seus investimentos em meio à instabilidade econômica.

O mercado de seguros no Brasil apresenta uma grande concentração e centralização de capital. Essa concentração e centralização de capital no mercado de seguros e resseguros converge e se acumula globalmente. Isso significa que o capital do setor não se distribui de maneira homogênea ao redor do mundo, mas se centraliza nas grandes seguradoras e resseguradoras, que detêm uma parte significativa da produção de valor. Além de haver um número reduzido de seguradoras por habitante no Brasil, o mercado é também dominado por

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

grandes conglomerados financeiros, que possuem uma concentração significativa de recursos e poder no setor.

O mercado global de resseguros é historicamente altamente concentrado. Entre 1929 e 2016, as oito maiores companhias dominaram cerca de 71% do mercado, com Swiss Re (Suíça) e Munich Re (Alemanha) respondendo sozinhas por 37%. A partir da década de 1990, essa concentração se intensificou.

Desde 2013, resseguradoras alemãs e suíças passaram a representar mais de 40% dos prêmios globais emitidos. A Swiss Re, por exemplo, emitiu volume equivalente ao de todos os países das Américas, exceto os EUA. Embora os EUA tenham o maior mercado de resseguros do mundo, metade dele é controlado por resseguradoras estrangeiras, muitas sediadas em paraísos fiscais como Bermudas e Panamá, mas com capital norte-americano.

Essa concentração é uma característica histórica do setor, com destaque contínuo para Swiss Re e Munich Re. Além disso, cresce a presença de empresas em paraísos fiscais, aumentando o controle dos grandes conglomerados internacionais.

No Brasil, o cenário é semelhante: as cinco maiores seguradoras dominam o mercado, e a Munich Re é a terceira maior resseguradora atuante no país, com 7,2% de participação em 2020, evidenciando a inserção do Brasil na dinâmica global de centralização de capital no setor.

Figura 1 — Principais grupos econômicos e principais empresas 2021:
 mercado de seguros brasileiro

Fonte: Chaves, 2022, p. 113.

Historicamente, todos os grandes grupos econômicos do setor segurador brasileiro passaram por processos de fusões, aquisições ou associações com capitais estrangeiros, especialmente com grandes conglomerados financeiros globais. Essas operações ampliaram o volume de capital monetário controlado por poucos grupos, intensificando a centralização e fortalecendo as conexões com o sistema bancário e o capital de comércio de dinheiro. O caso da SulAmérica, por exemplo, ilustra bem esse processo: já associada ao capital estrangeiro desde os anos 1970, firmou uma fusão com o grupo holandês ING em 2002, emitiu Eurobonds em 2007, e, em 2013, recebeu investimentos tanto da International Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial, quanto da Swiss Re, uma das maiores resseguradoras globais. Mais recentemente, a SulAmérica ainda ampliou sua atuação com a compra da plataforma digital Órama, voltada para o mercado financeiro.

A atuação do Grupo Banco Mundial (GBM) no setor também é destacada como um instrumento do capital-imperialismo, segundo Fontes (2010) e Granemann (2006). O GBM é descrito como uma organização intercapitalista voltada para reorganizar economias nacionais, sobretudo por meio de reformas que favorecem o capital financeiro, como ocorreu nas reformas das previdências sociais em diversos países.

O Bradesco é outro exemplo marcante da centralização do capital. Desde sua fundação, já realizou mais de 50 aquisições, com destaque para a compra do HSBC Brasil em 2015 (por R\$

17,6 bilhões) e a joint venture com a Swiss Re em 2017. Já a Porto Seguro nasceu associada ao Banco Bandeirantes e hoje atua em parceria com o Banco Itaú, refletindo a fusão entre capital bancário e segurador. O BBMAPFRE, por sua vez, surgiu de políticas de redução da presença estatal no setor de seguros, favorecendo a entrada do capital financeiro internacional, como o banco espanhol Mapfre. O grupo Zurich-Santander representa uma aliança entre dois grandes conglomerados globais no Brasil, aprofundando a mundialização do capital no setor.

Outro ponto importante é o caso da Seguradora Líder, gestora do seguro obrigatório DPVAT, que se tornou palco de disputas entre grandes grupos (como Bradesco, BB e Porto Seguro), especialmente após escândalos de corrupção e lobby para a privatização da oferta do seguro. Essa disputa não é apenas econômica, mas também representa uma ofensiva do capital sobre direitos sociais, já que cerca de 45% da arrecadação do DPVAT vai para o SUS e cerca de 50% para o fundo público. Em 2018, por exemplo, a Líder repassou R\$ 2,1 bilhões ao sistema público de saúde.

Destaca-se a privatização gradual da IRB Brasil, maior resseguradora do país, com o Itaú e Bradesco assumindo o controle acionário após a saída da União via Banco do Brasil. Isso reflete a crescente entrada do capital internacional no mercado de resseguros brasileiro, especialmente por meio de grandes conglomerados financeiros. Dados da SUSEP reforçam esse cenário, evidenciando que o volume total de prêmios emitidos pelo setor de seguros está altamente concentrado nas mãos de poucos grupos econômicos, o que confirma o avanço do capital financeirizado no controle do setor.

As cinco maiores empresas e grupos econômicos concentram boa parte do mercado segurador brasileiro. No caso dos planos previdenciários de acumulação, a concentração é ainda mais intensa: 92% dos prêmios arrecadados estão nas mãos de cinco empresas, e 84% com cinco grupos econômicos. Isso evidencia o domínio de poucos agentes sobre o capital monetário mobilizado pelo setor.

Essa realidade deve ser compreendida dentro de um contexto maior: o avanço do capital-imperialismo, caracterizado pela apropriação de fundos públicos pelo capital financeiro para garantir sua valorização. Fontes (2010) destaca que, a partir dos anos 2000, especialmente nos governos Lula, os fundos de pensão passaram a ter papel central na concentração e centralização de capital — atuando como acionistas controladores de empresas e responsáveis pela expansão

de capital para além do território nacional, inclusive via exportação de capitais.

Outro aspecto essencial é o papel dos bancos nesse processo. No Brasil, desde os anos 1990, observa-se a eliminação de barreiras regulatórias e a entrada massiva de capital estrangeiro no setor bancário, o que contribuiu para uma alta concentração de ativos nas mãos de poucos bancos. Em 2018, 81,1% dos ativos estavam com cinco instituições: Banco do Brasil, Itaú, Caixa, Bradesco e Santander — todas também ativas no setor de seguros.

Relatórios do Financial Stability Board (FSB) revelam que companhias de seguros, fundos de pensão e bancos estão fortemente interligados por meio de fundos de investimento exclusivos, nos quais grande parte dos ativos das seguradoras e fundos de pensão é investida. Apesar de parecer uma separação formal, na prática, esse arranjo fortalece a interdependência entre as frações do capital financeiro, criando um circuito fechado de valorização que beneficia principalmente os grandes bancos.

Esses fundos, além disso, investem fortemente em títulos da dívida pública, criando um sistema onde o capital do setor de seguros e previdência acaba financiando, de forma mediada, o próprio sistema bancário. A essa rede complexa se somam os chamados "outros intermediários financeiros" (OFIs), que são entidades fora do sistema bancário tradicional mas que movimentam volumes financeiros gigantescos — como é o caso das Ilhas Cayman e Luxemburgo, onde os ativos financeiros superam em centenas de vezes o PIB local.

As companhias de seguros atuam como fundos de pensão em alguns países, como a Aviva (Reino Unido). No entanto, os fundos de pensão têm ainda mais capacidade de movimentação de capital, devido à regularidade dos aportes. Um exemplo é o fundo holandês ABP, que administra US\$ 400 bilhões para cerca de três milhões de servidores públicos, evidenciando o peso global desse tipo de instituição na alocação de capital.

As seguradoras, junto aos fundos de pensão, atuam como intermediários financeiros essenciais no processo de acumulação de capital global, concentrando grandes volumes de recursos que, posteriormente, são reinvestidos no mercado financeiro-especulativo. As seguradoras, que operam com planos de acumulação de capital, tendem a investir de forma significativa em títulos de dívida pública, buscando rentabilidade de longo prazo.

Essa dinâmica está especialmente presente no Brasil, onde a dívida pública representa

uma importante fonte de remuneração para o capital financeiro, incluindo seguradoras e fundos de pensão. O sistema de títulos públicos é uma das maneiras pelas quais o Estado brasileiro transfere recursos para o grande capital, especialmente em tempos de austeridade fiscal, como destaca Nakatani.

A dívida pública brasileira atingiu a cifra de R\$ 6,69 trilhões em 2020, com seguradoras possuindo 3,7% desse montante. As instituições financeiras são as principais detentoras de títulos (29,6%), seguidas por fundos de investimento e fundos de previdência. O crescente endividamento público é uma estratégia para financiar o grande capital, através do pagamento de juros sobre a dívida, criando um ciclo de financeirização que alimenta o sistema financeiro.

O processo de globalização do capital no setor de seguros é impulsionado pela difusão de tecnologias que aceleram a circulação do capital, o processamento de informações pessoais e a automatização das transações financeiras. Essas transformações são vistas como essenciais para a eficiência operacional e para a maximização do lucro nas seguradoras.

A pandemia da COVID-19 intensificou as crises sociais e econômicas, especialmente em países periféricos e subdesenvolvidos. Com esse cenário de crise, houve uma aceleração dos investimentos em tecnologia no setor de seguros, destacando o papel da digitalização e automação na transformação do setor. A crise também evidenciou a globalização do capital, onde um pequeno grupo de empresas dominantes com forte atuação digital se tornam cada vez mais poderosas.

Em janeiro de 2021, o Brasil contava com aproximadamente 115 insurtechs (startups que atuam com inovação tecnológica no setor de seguros). A maioria dessas empresas está associada a grandes grupos seguradores e tem se destacado pelo desenvolvimento de soluções em software que visam reduzir custos operacionais e acelerar processos em seguradoras e corretoras. Cerca de 48% das insurtechs brasileiras concentram suas atividades na criação de ferramentas tecnológicas voltadas à melhoria da eficiência no setor. Isso inclui automação de processos, análise de dados, personalização de produtos e digitalização dos serviços prestados.

Um exemplo expressivo de investimento nesse segmento foi o aporte de US\$ 35,8 milhões recebido pela Justos, seguradora automotiva digital. O investimento, realizado em 2021, foi liderado pelos fundos Ribbit Capital (EUA) e SoftBank (Japão), evidenciando o interesse crescente do capital internacional nesse mercado. Apesar desse movimento, a participação do

capital globalizado no ecossistema de insurtechs brasileiro ainda se encontra em estágio inicial, especialmente quando comparada à maturidade observada em mercados mais desenvolvidos. Ainda assim, o setor apresenta grande potencial de crescimento, impulsionado pela digitalização, demanda por inovação e baixa penetração de seguros no país.

O Grupo Bradesco Seguros tem ampliado significativamente seus investimentos em tecnologia da informação, evidenciando um processo de centralização do capital dentro do setor de seguros. Esses recursos são direcionados principalmente à expansão das bases técnicas da empresa, com o intuito de otimizar operações e fortalecer sua competitividade no mercado. O investimento em capital fixo nas seguradoras tem como objetivo principal reduzir a dependência do capital variável, ou seja, a mão de obra, ao mesmo tempo em que aumenta a geração de mais-valor.

Essa estratégia resulta na diminuição dos custos operacionais, o que pode elevar a lucratividade do setor. Contudo, esse processo pode também acarretar a redução de postos de trabalho, refletindo uma tendência de automação e substituição da mão de obra humana. Áreas como processamento de dados e automação são focos prioritários dos investimentos das seguradoras. Essa tendência acompanha o movimento observado em diversas indústrias, impulsionado pelo avanço das tecnologias digitais, que promovem maior eficiência e reestruturação dos processos produtivos.

Em julho de 2021, a SUSEP publicou a Circular nº 635/2021, que instituiu o conceito de Sistema de Seguros Aberto, conhecido como Open Insurance. Essa regulamentação permite que seguradoras compartilhem dados pessoais dos clientes entre si, com o objetivo de ampliar a concorrência no setor. No entanto, embora a iniciativa busque estimular a competição, ela também pode favorecer o aumento de fusões e aquisições, o que tende a concentrar ainda mais o mercado.

A centralização pode ser impulsionada pela maior capacidade das empresas tecnologicamente avançadas de coletar e processar grandes volumes de dados, criando uma vantagem competitiva significativa. Assim, a partilha de dados pessoais pode gerar um efeito de concentração, beneficiando as seguradoras com infraestrutura tecnológica robusta e colocando as pequenas empresas em situação de desvantagem competitiva.

O avanço da tecnologia e da automação tem provocado importantes mudanças nas

relações de trabalho no setor de seguros. A crescente adoção de call centers, vendas digitais e aplicativos móveis têm substituído os corretores tradicionais, impactando significativamente a forma como os seguros são comercializados e reduzindo a demanda por mão de obra humana. Há uma tendência clara de substituição dos corretores individuais por sistemas digitais de atendimento e centrais de contato. Essa transformação traz implicações relevantes para a precarização do trabalho, refletida no aumento da automação e na expansão das vendas online.

A Medida Provisória nº 905, publicada em 2019, propôs a desregulamentação da profissão de corretor de seguros, permitindo que qualquer trabalhador pudesse atuar nessa função sem a necessidade de habilitação específica. Essa iniciativa tinha como objetivo flexibilizar o mercado de trabalho, mas foi amplamente interpretada como um mecanismo de precarização, pois reduziria os direitos dos profissionais e aumentaria a concorrência no setor. Em resposta a essa medida, os sindicatos exerceram forte pressão, o que levou à revogação da MP em 2020. Apesar disso, os efeitos da tentativa de desregulamentação podem repercutir no mercado de corretagem de seguros a longo prazo, influenciando as relações trabalhistas e as condições do setor.

As insurtechs brasileiras apresentam uma baixa absorção de força de trabalho, muitas dessas empresas contam com menos de 20 funcionários, refletindo uma estrutura enxuta que faz uso intensivo de tecnologia digital para substituir a necessidade de mão de obra humana. Essa substituição por meios digitais é uma característica marcante das insurtechs, que priorizam a eficiência operacional e a redução de custos.

O Estado burguês funciona como palco de conflitos entre interesses econômicos distintos, que refletem as divergências entre diferentes classes sociais. Nesse contexto, a ideologia liberal atua como ferramenta central para alinhar as ações do Estado aos interesses do capital, garantindo assim políticas favoráveis à acumulação ampliada. Entre essas políticas, destacam-se as medidas de austeridade, que envolvem cortes em gastos sociais e redução de impostos sobre o capital e as rendas elevadas, sendo apresentadas como instrumentos centrais da agenda neoliberal e do capital-imperialismo. A austeridade pode ser entendida como uma “política de classe” que favorece os interesses do capital às custas da classe trabalhadora, nesse sentido, o setor de seguros atua como um defensor ativo dessas políticas, promovendo uma agenda que fortalece o capital financeiro e o comércio de dinheiro.

No setor de seguros, observa-se um alinhamento político e econômico forte com os

setores financeiro e bancário, embora mantenha também relações com os setores industrial e agrário. Historicamente, o setor de seguros faz parte da burguesia associada ao capital-imperialismo e desempenha um papel importante na reprodução ampliada do capital, ainda que, em certos momentos, tenha enfrentado contradições com o capital estrangeiro no contexto nacional. As disputas políticas do setor refletem o controle capitalista sobre o fundo público e as políticas econômicas do país.

Entre 2012 e 2020, o setor registrou um crescimento expressivo no valor arrecadado, mas, ao mesmo tempo, houve uma diminuição proporcional na tributação, o que indica um processo de desoneração fiscal e redução da transferência de mais-valia para o Estado. Em 2020, por exemplo, o setor repassou cerca de R\$ 18 bilhões em impostos, valor semelhante ao de 2018, mesmo com o aumento da arrecadação, evidenciando que o crescimento da receita não foi acompanhado por aumento proporcional da carga tributária. Isso demonstra que o setor tem reduzido a transferência de recursos ao Estado, inserindo-se num fenômeno mais amplo de redução da carga tributária sobre o capital financeiro no regime neoliberal de austeridade.

A legislação tributária no setor de seguros permite que as provisões técnicas — recursos reservados para pagamento de sinistros — sejam dedutíveis do lucro tributável. Isso possibilita que as seguradoras inflem essas provisões com o objetivo de reduzir o lucro tributável e, conseqüentemente, pagar menos impostos. Tal prática representa uma forma estrutural de diminuir a carga fiscal sobre o setor, facilitada pela própria legislação vigente. Paralelamente, o setor mantém forte atuação política por meio de lobby junto ao Estado, especialmente em órgãos reguladores como a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e o CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados). Organizações patronais, como a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) e a Fenaseg (Federação Nacional das Seguradoras), exercem pressão para aprovação de legislações favoráveis, como a redução de impostos e a implementação de regulamentações que ampliem o mercado de seguros. Um exemplo desse trabalho político foi a atuação na reforma da previdência, com o objetivo de ampliar o mercado de seguros privados e aumentar a lucratividade do setor.

As organizações patronais exercem papel político estratégico, especialmente a CNseg, que reúne as maiores seguradoras e realiza intenso monitoramento das propostas legislativas. Em 2020, cerca de 50% das propostas acompanhadas pela CNseg tinham impacto direto no setor.

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Entre as pautas defendidas estava o Projeto de Lei 6814/2017 (atualmente arquivado), que previa a obrigatoriedade de seguros em grandes obras públicas, o que ampliaria o volume de negócios do setor.

O setor de seguros apoia reformas da previdência que ampliem o mercado de previdência privada. A reforma aprovada no Brasil em 2019 é vista como essencial para garantir a “sustentabilidade fiscal” e viabilizar a dívida pública, embora represente perdas para a classe trabalhadora. Organismos como o FMI e consultorias privadas atuam em conjunto para justificar a necessidade dessa reforma, que aumenta a dependência da população em relação à poupança privada e aos seguros.

Por fim, a Operação Lava Jato impulsionou o crescimento do segmento de seguro de Responsabilidade Civil para Administradores e Diretores (D&O), utilizado para proteger executivos contra condenações e multas. Entre 2014 e 2017, esse segmento cresceu 78% em prêmios arrecadados. Apesar do impacto da operação sobre os sinistros, a rentabilidade geral das seguradoras não foi afetada negativamente.

A Operação Lava Jato e o mercado de seguros D&O (Directors & Officers) evidenciam a relação intrínseca entre a burguesia e práticas corruptivas, sendo a corrupção um elemento central na disputa ideológica que justifica a implementação de agendas neoliberais, como a austeridade fiscal e o Estado mínimo. A Lava Jato atingiu uma fração específica da burguesia brasileira, especialmente os setores da construção civil e da Petrobrás, o que pode intensificar divergências internas na classe capitalista.

No mercado de seguros, a repressão estatal à corrupção pode impulsionar a venda de seguros D&O, uma vez que cresce a necessidade de proteção contra os riscos decorrentes de atos ilícitos praticados por gestores. Enquanto capitalistas internacionais podem enxergar a Lava Jato como um obstáculo, o setor segurador local pode lucrar com a expansão da procura por esse tipo de seguro.

4. Elementos para anatomia recente dos seguros de saúde no Brasil

Se o setor de seguros é fundamental para a reprodução do capital, se torna peça chave da sustentação do imperialismo contemporâneo e um pilar do capitalismo dependente brasileiro, conforme vimos nas seções 1, 2 e 3, com a saúde ocupando o lugar de maior destaque dentro dele. Essa seção se baseia fortemente no Panorama da Saúde suplementar e nos dados consolidados da ANS, bem como em definições de Paulo Henrique Rodrigues e Isabela Santos.

O Setor Privado de saúde sem relação direta com o SUS16 se subdivide em dois subsetores: 1) subsetor de seguros privados de saúde - que é o que detém o grosso do dinheiro; e 2) o subsetor de prestação de serviços, que vende procedimentos para o primeiro e depende deste financiamento.

Rodrigues e Santos (2011) elencam os seguintes ramos do subsetor de seguros privados de saúde:

- a) *Entidades filantrópicas*: existem no Brasil desde 1543, quando foi criada a Santa Casa de Misericórdia de Santos, previamente à instalação do Estado colonial português. Até hoje, este tipo de estabelecimentos constitui o maior grupo de hospitais do país, possuindo grande capilaridade no território. Somente a partir de 1920, começou a existir um número maior de hospitais, clínicas e médicos não exclusivamente associados às Santas Casas;
- b) *Operadoras de plano de saúde de Autogestão*: têm origem na assistência à saúde e outros benefícios oferecidos pelas grandes empresas estatais e multinacionais aos seus empregados e dependentes, a partir da década de 1950. As empresas contratavam a prestação privada de serviços médicos, clínicas de diagnóstico e hospitais. Em alguns casos, tinham o seu próprio serviço. São representadas pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas);
- c) *Medicina de grupo*: surgida a partir da década de 1960, quando começaram a se estruturar grupos de hospitais e clínicas que ofereciam planos de saúde para empregados de grandes empresas. Os trabalhadores da empresa conveniada a um grupo poderiam utilizar os serviços de qualquer um dos hospitais credenciados. As

entidades desse tipo são representadas pela Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE);

- d) *Cooperativas*: formadas por grupos de médicos, inicialmente na mesma época do surgimento da medicina de grupo, com o objetivo de prestar serviços em conjunto e estabelecer convênios com hospitais para oferecer pacotes às empresas empregadoras. A primeira cooperativa médica do Brasil foi a União dos Médicos (UNIMED), fundada em Santos (SP) no ano de 1967. A partir de 1970, a experiência pioneira passou a inspirar a formação de outras cooperativas de médicos pelo país. Em 1975, foi criada a UNIMED do Brasil (Confederação Nacional das Cooperativas Médicas)¹⁵ que congrega esse tipo de entidade em todo o país, e
- e) *Seguradoras de saúde*: são empresas geralmente ligadas ao grande capital financeiro, como bancos, que têm a tradição de trabalhar com vários outros tipos de seguros (para automóvel, proteção da casa, contra incêndio, etc.). Começaram a operar a partir da segunda metade da década de 1980, no nicho formado por trabalhadores de empresas de pequeno porte - que não dispunham de assistência médica - informais, autônomos e aposentados. Posteriormente, incorporaram planos coletivos e passaram a disputar clientela com as outras modalidades de cobertura privada de saúde. Junto a outros tipos de seguradoras, se organizam na Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização (FENASEG), que existe desde 1951.

Embora existam diferenças entre os diferentes ramos, elas são aparentes. A essência da atividade é de seguros, cobertura de risco à saúde, o que exige que busquem ter reservas financeiras e se orientem pela aversão ao risco, como qualquer seguradora.

Como a natureza da atividade do subsetor é financeira, do ramo dos seguros - usa-se em inglês a sigla FIRE (Finance, Insurance and Real State) para o capital financeiro - o ramo mais forte do subsetor é formado pelas seguradoras de saúde e pela medicina de grupo, os demais são mais frágeis administrativa e financeiramente - autogestão, cooperativas e filantrópicas.

¹⁵ Preferimos usar o termo “Setor Privado de saúde sem relação direta com o SUS” no lugar de “Saúde Suplementar” por considerar que esta última nomenclatura possui um caráter enganoso e evasivo.

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
 Processo CNPq: 406191/2023-9

Gráfico 2 — Beneficiários de planos privados de assistência à saúde no Brasil (2000-2025)

Fonte: SIB/ANS/MS - 06/2025

Fonte: ANS (2025)

A cobertura do subsetor de seguros privados de saúde, considerando assistência médica com ou sem odontologia, alcança no Brasil a 52,9 milhões de pessoas, apresentando um crescimento de 71% no período entre 2000 e 2025, como mostra o Gráfico 2. Cabe destacar que esse aumento foi praticamente constante, destacando-se apenas um período de modesta queda entre 2015 e 2019 (ANS, 2025).

A cobertura dos seguros não é homogênea no território brasileiro, observando-se maior concentração em municípios das regiões Sudeste e Centro-oeste, com taxas superiores a 30% em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, e de até 5% em Roraima, como pode ser visualizado na Figura 1 e Figura 2 (ANS, 2025).

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
 Processo CNPq: 406191/2023-9

Figura 2 — Taxa de cobertura dos planos privados de assistência médica por unidades da federação (Brasil - junho/2025)

Fonte: SJB/ANS/MS - 06/2025 e População - IBGE/2024

Fonte: ANS (2025)

Figura 3 — Taxa de cobertura dos planos de assistência médica por municípios (Brasil - junho/2025)

Fonte: ANS (2025)

Quanto ao número de beneficiários de planos de assistência médica por tipo de contratação do plano, o Gráfico 3 mostra que o coletivo empresarial é o mais volumoso,

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
 Processo CNPq: 406191/2023-9

oferecendo cobertura a 38,4 milhões de beneficiários, quase cinco vezes mais do que o tipo individual ou familiar, e quase oito vezes mais do que o coletivo por adesão (ANS, 2025). Adicionalmente, enquanto os tipos de plano individual ou familiar e coletivo por adesão não tiveram grandes variações na quantidade de beneficiários no período entre 2000 e 2025, com um crescimento de 72% e 90%, respectivamente, o tipo de plano coletivo empresarial aumentou sua cobertura em 590% no mesmo intervalo de tempo (ANS, 2025).

Gráfico 3 — Beneficiários de planos de assistência médica por tipo de contratação do plano (Brasil - 2000-2025)

Fonte: ANS (2025)

Nota: Os tipos de contratação classificados como “Coletivo não identificado” e “Não informado” foram omitidos do gráfico.

O mercado de seguros privados de saúde é altamente concentrado: de 671 operadoras que existiam em junho de 2025, somente 19 ofereciam cobertura à metade dos beneficiários (51%), sendo que apenas duas alcançavam 14% do total (Gráfico 4). O número de operadoras tem caído ao longo dos últimos 25 anos de forma constante (Gráfico 5), o que sugere que a concentração tem sido um processo progressivo, se considerado também o aumento concomitante da cobertura de beneficiários (ANS, 2025).

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
 Processo CNPq: 406191/2023-9

Gráfico 4 — Distribuição dos beneficiários de planos de assistência médica por operadoras (Brasil - junho/2025)

Fonte: ANS (2025)

Gráfico 5 — Evolução do registro de operadoras (Brasil - dezembro/1999-2025)

Fontes: CADQP/ANS/MS - 06/2025 e SJB/ANS/MS - 06/2025
 Nota: Operadoras com beneficiários, por modalidade da operadora

Fonte: ANS (2025).

Quanto às receitas e despesas dos seguros privados de saúde, na Tabela 1 é possível observar que a Medicina de grupo e as Cooperativas médicas são os ramos que mais recursos movimentam (ANS, 2025). O Gráfico 5 mostra que a receita de contraprestações e a despesa

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
 Processo CNPq: 406191/2023-9

assistencial do conjunto dos seguros de saúde têm aumentado constante e consideravelmente no período entre 2015 e 2024. Destaca-se no gráfico o ano de 2020, primeiro da pandemia de covid-19, quando a despesa assistencial teve leve queda, mas a receita de contraprestações manteve seu ritmo de crescimento praticamente sem variações (ANS, 2025).

Tabela 1 — Receitas e despesas, por tipo, segundo a modalidade da operadora (Brasil - 2024)

Em R\$ 1 milhão

Modalidade da operadora	Receita de contraprestações	Outras receitas operacionais	Receitas administrativas	Despesa assistencial	Despesa administrativa	Despesa de comercialização	Outras despesas operacionais	Saldo (receitas - despesas)
Operadoras médico-hospitalares	309.181,3	18.391,2	81,9	258.001,4	29.341,1	10.038,4	26.013,9	4.259,6
Medicina de grupo	94.809,7	3.955,7	33,8	73.324,1	11.684,5	4.447,1	4.936,8	4.406,7
Seguradora especializada em saúde	79.237,1	185,3	15,1	69.092,1	3.480,4	4.045,6	1.804,5	1.014,9
Autogestão	29.990,0	2.085,3	3,4	28.486,3	28.486,3	7,4	2.549,0	-27.450,3
Cooperativa médica	100.992,5	7.304,7	29,8	83.737,7	83.737,7	1.425,9	11.425,8	-72.000,1
Filantropia	4.152,1	5.287,2	-0,2	3.361,1	3.361,1	85,3	5.297,8	-2.666,2
Operadoras exclusivamente odontológicas	4.536,5	152,9	3,1	1.756,4	1.244,9	562,2	340,7	788,3
Odontologia de grupo	3.493,6	35,1	3,3	1.155,2	887,7	497,4	203,3	788,4
Cooperativa odontológica	1.062,9	117,8	0,0	601,2	357,2	64,8	137,4	20,1
Administradora de Benefícios	2.593,2	42,4	0,0	0,0	1.201,0	428,4	608,4	397,8
Total	316.311,0	18.586,5	85,0	259.757,8	31.787,0	11.029,0	26.963,0	5.445,7

Fonte: Elaboração própria com base em dados da ANS (2025)

Gráfico 6 — Receita de contraprestações e despesa assistencial de todas as operadoras, Brasil, 2015-2024

Fontes: DIOPS/ANS/MS - 25/05/2025

Fonte: ANS (2025)

Os dados da Tabela 1, acima, mostra que as modalidades mais importantes economicamente, considerando, principalmente as receitas operacionais e o saldo final (receitas menos despesas), são respectivamente as operadoras de “medicina de grupo”, as “seguradoras

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

especializadas em saúde” e de “odontologia de grupo”. Embora a maior receita operacional seja das “cooperativas médicas”, elas apresentam, em conjunto, um resultado final altamente deficitário, da ordem de 72 bilhões.

Surge uma hipótese que devemos procurar verificar no nosso estudo: no período analisado deve ter ocorrido um fortalecimento das seguradoras e medicina de grupo, em termos de "beneficiários" (melhor segurados) e em termos do volume de recursos movimentados. Até pouco tempo atrás, dos cinco ramos, quem tinha mais segurados eram as cooperativas (UNIMEDs), mas essas são as mais frágeis do ponto de vista econômico, por misturarem a atividade de cobertura de risco (seguro), com a prestação de serviços, com o agravante dos seus sócios serem os prestadores de serviço, por esta razão vivem em dificuldades financeiras em todo o país.

5. Regulação recente do setor privado de saúde

Esta seção se baseia fortemente em trabalhos de Evilásio Salvador (2015a, 2015b, 2016), nas teses de Christine Alves (2018) e Viviane dos Santos (2023). Procuraremos primeiro observar as características básicas da estrutura tributária brasileira¹⁶ e o lugar das desonerações fiscais dentro delas, observando aquelas dirigidas ao setor de saúde.

As transformações societárias ocorridas no Brasil durante a redemocratização, que envolviam a alteração do padrão de reprodução do capital no âmbito econômico, do bloco no poder e da forma estatal no âmbito político, ocorreram sobre as bases da extrema desigualdade e enorme magnitude da pobreza no âmbito social, as quais necessariamente deveriam responder. Conforme recorda Salvador (2016), a Constituição de 1988 define como um dos objetivos essenciais da República justamente a erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais.

A tributação aparece como um dos melhores instrumentos redistributivos para tal objetivo e deve ser, preferencialmente, direta, de caráter pessoal e progressiva. A Constituição indica princípios constitucionais basilares para um sistema tributário mais justo: a equidade (isonomia tributária), a capacidade contributiva, a progressividade, a universalidade, a essencialidade (por exemplo, produtos básicos deveriam ter alíquotas menores que os supérfluos). Apontando nesta direção, contrapondo-se à organização anterior, a descentralização da arrecadação pós-1988 resultou no aumento das competências tributárias das esferas subnacionais e no expressivo aumento dos fundos de participação de estados e municípios.

Entretanto, o que ocorreu no país a partir da década de 1990 foi um aumento da regressividade tributária, onerando os mais pobres e a renda do trabalho, apoiando-se principalmente no reforço da importância de tributos indiretos, como o ICMS e o IP, criados pela reforma tributária de 1964, feita por Roberto Campos no governo Castelo Branco. Os tributos indiretos são regressivos, pois têm uma relação inversa com o nível de renda do contribuinte, prejudicando as pessoas de menor poder aquisitivo. O sistema tributário não contribui para a redistribuição de renda no Brasil. Ao contrário, ele deprime o poder de compra da população de baixa renda, alijando-a do mercado de consumo.

¹⁶ Por ora, não consideramos a reforma em andamento.

Ainda segundo Salvador, a hipótese explicativa para esse processo é um

duplo conflito distributivo: o primeiro refere-se à distribuição da carga tributária entre os membros da sociedade e o segundo, à falta de acordo entre os entes federados, notadamente os estados, que detêm a atribuição constitucional de arrecadar o principal imposto do país, o imposto sobre a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) (Salvador, 2016, p. 59)

Sob impulso do que Marini (1992) chama de reconversão econômica e política realizada pela ofensiva neoliberal, as mudanças da forma de intervenção do Estado na economia e a “crise fiscal” estabeleceram novos condicionantes para a tributação. Salvador (2016) indica os marcos históricos principais. Em 1988, as nove faixas do Imposto de Renda foram reduzidas para duas, sinalizando o que se seguiria. O desenho da descentralização foi freado cedo, em 1993, com a desvinculação de recursos das contribuições sociais, que não são compartilhadas com os estados e os municípios. A partir de 1995 foram realizadas uma sequência de alterações na legislação infraconstitucional (leis ordinárias e regulamentos), aprofundando distorções e regressividade do sistema. As principais alterações até 2014:

- a) a isenção de imposto de renda na distribuição de lucros a pessoas físicas, (...) seja o sócio capitalistas residente no país ou no exterior. Antes dessa mudança, a alíquota era de 15% (Lei nº 9.249/95, art. 10º);
- b) instituição dos “juros sobre capital próprio”, que é a possibilidade de remunerar com juros o capital próprio das empresas. Na prática, isso significa uma redução da base tributária do imposto de renda e da contribuição social do lucro líquido, além de ser uma forma secundária de distribuição de lucros e dividendos (Lei nº 9.249/95, art. 9º);
- c) eliminação da alíquota de 35% do imposto de renda de pessoa física, reduzindo a progressividade desse imposto (Lei nº 9.250/95);
- d) elevação da alíquota do imposto de renda de pessoa física, de 25% para 27,5% (Lei nº 9.532/97, art. 11º);
- e) aumento do número de declarantes do imposto de renda, pois a tabela desse imposto deixou de ser corrigida (1996 a 2001), fazendo com o que os trabalhadores de mais baixa renda passassem a ser tributados (Lei nº 9.430/96). Não houve um aumento na quantidade de contribuintes em função do aumento da renda tributável de elevado potencial contributivo.
- f) redução para zero das alíquotas de imposto de renda e de CPMF para investidores estrangeiros no Brasil, garantida pela medida provisória nº 281 (15/02/2006). Foram agraciadas cotas de fundos de investimentos exclusivos para investidores não residentes que possuam, no mínimo, 98% de títulos públicos federais. Os grandes beneficiados pela medida foram os bancos. Hoje, essas operações permanecem isentas de imposto de renda e também de imposto sobre operações financeiras.
- g) significativas alterações no tratamento tributário das aplicações financeiras (Lei nº 11.033, de 21/12/2004), favorecendo os aplicadores no mercado

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

financeiro e na bolsa de valores. Para as aplicações financeiras em chamados “fundos de investimento” e demais aplicações de renda fixa foi adotado um sistema de tributação decrescente, de acordo com o prazo de permanência dos recursos na aplicação, variando de 22,5% (até seis meses) a 15% (nas aplicações acima de 24 meses). (Salvador, 2016, p. 61)

Além disso, em especial após a crise mundial em sua fase aguda de 2008-10, avolumaram-se progressivas desonerações, chegando a 56 setores durante o governo Dilma. 52,4% do valor da renúncia concedido entre 2012 a 2023 ocorreu durante este governo, sendo reduzidos para 17 durante o governo Temer (FERRARI, 2024).

O resultado são inúmeras alíquotas envolvidas e falta de harmonização da legislação; bens supérfluos são menos tributados que os bens essenciais; tributos incidem sobre outros tributos, de modo que as alíquotas nominais são menores do que as efetivas; aqueles que incidem sobre a produção e o consumo de bens e serviços são passíveis de transferência para terceiros, ou seja, para os preços dos produtos.

A carga tributária bruta, incluindo a arrecadação da União, estados, Distrito Federal e municípios, aumentou significativamente entre 1995 e 2004, passando de 27% para 33% do PIB; a arrecadação de 2014 das três esferas de governo – que alcançou 33,47% do PIB,

Conforme Salvador (2016), o aumento da carga tributária bruta não foi homogêneo entre as classes sociais (e faixas de renda). O sistema está concentrado em tributos regressivos e indiretos, justamente os que oneram mais os trabalhadores e os pobres: mais da metade da arrecadação provém de tributos sobre bens e serviços, com baixa tributação sobre renda e patrimônio (nos países da OCDE estes correspondem a 2/3 da arrecadação). Em 2014 13% dos 33% da carga tributária vêm de tributos que incidem diretamente sobre a renda dos trabalhadores, incluindo a contribuição dos empregados para a previdência social. Dentre estes,

o consumo (bens e serviços) representam 51%; considerando-se que a contribuição dos empregadores para a previdência social é um custo que as empresas repassam para ao consumidor, a tributação indireta sobre bens e serviços, na prática, pode representar mais de 60% da carga tributária. (Salvador, 2016, p. 63)

Conforme a Figura 4, retirada de Salvador (2016), o principal tributo, com 20% da arrecadação tributária, é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS, de competência dos estados e do Distrito Federal, regulamentado por 27 legislações, sem harmonização entre elas. Ele é responsável por uma “peculiaridade do sistema brasileiro, (...) o principal imposto [pertencer] a uma esfera subnacional” (SALVADOR, 2016, p. 63-64).

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
 Processo CNPq: 406191/2023-9

Figura 4 — Estimativa da carga tributária brasileira por base de incidência em 2014

FIGURA 2 Estimativa da carga tributária brasileira por base de incidência em 2014			
Tributação por base de incidência econômica	R\$ milhões mil milhões	% PIB	%
Total da Receita Tributária	1.847.739,70	33,47%	100,00%
Tributos sobre a Renda	332.879,71	6,03%	18,02%
Pessoa Física	145.206,46	2,63%	7,86%
Pessoa Jurídica	117.600,95	2,13%	6,36%
Retenções não Alocáveis	70.072,30	1,27%	3,79%
Tributos sobre a Folha de Salários	465.301,80	8,43%	25,18%
Previdência Social	306.110,54	5,54%	16,57%
Empregador	190.546,71	3,45%	10,31%
Empregado	96.406,68	1,75%	5,22%
Autônomo	12.372,30	0,22%	0,67%
Outros	6.784,86	0,12%	0,37%
Seguro Desemprego	108.781,72	1,97%	5,89%
Outros	50.409,55	0,91%	2,73%
Tributos sobre a Propriedade	77.077,43	1,40%	4,17%
Propriedade Imobiliária	28.876,05	0,52%	1,56%
Propriedade de Veículos Automotores	32.452,96	0,59%	1,76%
Transferências Patrimoniais	15.748,41	0,29%	0,85%
Tributos sobre Bens e Serviços	942.666,55	17,07%	51,02%
Gerais	646.964,09	11,72%	35,01%
Não Cumulativos	408.982,43	7,41%	22,13%
Cumulativos	237.981,66	4,31%	12,88%
Seletivos	177.527,63	3,22%	9,61%
Automóveis	40.345,95	0,73%	2,18%
Bebidas	16.177,43	0,29%	0,88%
Combustíveis	45.329,57	0,82%	2,45%
Energia Elétrica	30.828,74	0,56%	1,67%
Tabaco	9.846,48	0,18%	0,53%
Telecomunicações	34.999,45	0,63%	1,89%
Comércio exterior	36.773,72	0,67%	1,99%
Taxas - Prest. Serviços e Poder Polícia	44.071,51	0,80%	2,39%
Contribuições Previdenciárias	22.885,00	0,41%	1,24%
Outras Contribuições Sociais e Econômicas	14.444,60	0,26%	0,78%
Tributos sobre Transações Financeiras	29.819,44	0,54%	1,61%
Trib. s/ Débitos e Créditos Bancários	63,29	0,00%	0,00%
Outros	29.756,15	0,54%	1,61%

Fonte: Receita Federal. Carga Tributária no Brasil - 2014: análise por tributos e bases de incidência. Brasília: Secretaria da Receita Federal do Brasil, outubro de 2015. Elaboração própria.

Fonte: Salvador, 2016.

Salvador (2016) sublinha que os impostos que incidem sobre as classes dominantes são quase insignificantes:

- a) A tributação do patrimônio no Brasil arrecada somente 1,4% do PIB, o que equivale

a 4,18% da arrecadação tributária realizada em 2011.¹⁷

- b) (...) o imposto sobre herança é conhecido como imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCMD), e sua arrecadação compete aos governos estaduais. Em 2014 foram arrecadados apenas R\$ 4,7 bilhões, somente 0,25% do total. A baixa alíquota (entre 4-5%) quando comparada a média dos países da OCDE de 15%, sem contar países, como Japão, com alíquota máxima de 55%, ou Chile, com alíquota máxima de 25%;
- c) imposto sobre as propriedades rurais, arrecada apenas 0,01% do PIB;
- d) A tributação sobre transações financeiras de apenas 0,54% do PIB, sendo o maior deles o IOF, correspondendo a 0,29% deste montante. O IOF possui a característica de ser um instrumento auxiliar das políticas monetária e cambial, ou seja, um imposto regulatório. Além de sua função arrecadatória, que contribui para repor parcialmente os recursos perdidos com o fim da CPMF, suas funções foram paulatinamente ampliadas, incidindo sobre diversas operações e serviços oferecidos pelo sistema bancário (SALVADOR, 2016).

Além disso, ainda segundo Salvador (2016), nem todos os rendimentos tributáveis de pessoas físicas são levados obrigatoriamente à tabela progressiva do imposto e sujeitos ao ajuste anual de declaração de renda. A tributação dos salários obedece às quatro alíquotas estabelecidas na legislação, mas os rendimentos decorrentes de renda fundiária variam de 0,03% a 20%, conforme o grau de utilização da terra e a área total do imóvel. Os rendimentos de aplicações financeiras têm alíquotas que variam entre 0,01% e 22,5%. Ao permitir a incidência exclusiva de determinados rendimentos na fonte, a legislação tributária acaba estabelecendo discriminações na origem da renda dos contribuintes, que acabam sendo tributados apenas proporcionalmente, fugindo da progressividade. Trata-se de um contraste com o que está estabelecido na Constituição.

Conforme Salvador (2015a, 2015b) e Alves (2018), dentro do Sistema tributário

¹⁷ Nos principais países capitalistas, conforme Owens (2005), os tributos sobre o patrimônio representam mais de 10% da arrecadação tributária: 10% no Canadá, 10,3% no Japão, 11,8% na Coreia, 11,9% na Grã-Bretanha e 12,15% nos Estados Unidos. (SALVADOR, 2016, p. 63-64)

brasileiro, cristalizando seu caráter regressivo, existem as chamadas renúncias¹⁸ e desonerações tributárias¹⁹, ou ainda gastos indiretos de natureza tributária, reunindo isenções, remissões, deduções, abatimentos, diferimento de obrigações e reduções de base de cálculo ou alíquotas.

Seja por dispositivos legais e/ou decisões judiciais, diminuam a carga de impostos de uma classe (grupo de contribuintes), setor econômico ou região, aumentando “a disponibilidade econômica do contribuinte”, constituindo exceções presentes no código tributário, tendo por base um marco legal de referência, reduzindo a arrecadação estatal, sendo o valor não arrecadado contabilizado pelo Estado como gasto²⁰.

Estão associadas a incentivos fiscais, ao alívio e ‘socorro’ de empresas ou ainda possuir “caráter compensatório, quando o governo não atende adequadamente a população dos serviços de sua responsabilidade”. São exemplos delas deduções com saúde e educação do Imposto de Renda; os incentivos para a Zona Franca e o Simples Nacional; a redução de IPI da indústria; as desonerações relacionadas ao PAC; medidas temporárias para estímulo de vendas e consumo; incentivos à inovação tecnológica e agregação de valor; desoneração da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento para alguns segmentos econômicos, entre outras.

Salvador (2015a) assinala que, na medida em que o sistema tributário custeia o fundo público, significa uma transferência extraorçamentária de recursos para o setor privado, uma forma de financiamento indireto de certas políticas públicas (econômicas e sociais), em detrimento de outras, que sustentam direitos. A questão passa também pela avaliação dos resultados esperados (e quais critérios), que, até então, o Estado abre mão de realizar, apesar desta preocupação aumentar recentemente.

Segundo estudo de De Renzio et al (2025), o gasto tributário nacional corresponde, em

¹⁸ "Entende-se por ‘renúncia fiscal’ as disposições especiais, a regra tributária geral e o favor fiscal advindos de decisão do Estado de conceder benefícios tributários de isenção, remissão, redução especial de base de cálculo ou alíquotas a grupos de contribuintes, podendo ser restrito a um setor da economia ou região (ALMEIDA, 2000, p. 23 e 27; MENDES, 2000, p. 5)." (Alves, 2018, p. 42).

¹⁹ "Por ‘desoneração tributária’, entende-se toda e qualquer situação que promova ‘presunções creditícias, isenções, anistias, reduções de alíquotas, deduções, abatimentos e diferimentos de obrigações de natureza tributária’ (RFB, 2016b, p. 7)." (Alves, 2018, p. 42).

²⁰ Salvador (2015a, 2015b) indica duas fontes principais: o relatório “Demonstrativo de Gastos Tributários” que acompanha a PLOA, requisito da LRF (Lei 101/2000), referido ao § 6º do art. 165 da CF; o relatório anual da RFB “Demonstrativo dos Gastos Tributários: Estimativas das Bases Efetivas”.

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

2002, a 2,1% do PIB, sendo 1,3% referentes ao gasto federal (WATANABE, 2025); cresce progressivamente até 2015, quando passa oscilar em torno de 5,5% até 2021, com o gasto federal estacionando daí em diante até 2024 em torno de 4,5%; de 2022 até 2024, o gasto tributário total cresce até 6,9%, impulsionado pelo aumento dos gastos estaduais.

Os gastos tributários federais eram, em 2010, da ordem de R\$184 bilhões (3,6% do PIB), correspondendo a 17% da arrecadação²¹. A renúncia de receita atinge, em 2025, R\$ 544 bilhões (4,8% do PIB) ou 24% da arrecadação do governo, quadruplicando em duas décadas, conforme sublinha um dos pesquisadores do estudo citado acima. Acrescentam também que, contextualizando com outros países, qualificam como moderado um nível de gasto tributário federal de até 5%, “inferior a países como Rússia (14% de PIB), Austrália (7%) e Estados Unidos (5,75%)”²².

Segundo avaliação de Salvador (2015a), em 2015, dentro dos gastos tributários predominam aqueles advindos das contribuições sociais (Cofins, PIS, CSLL e contribuições previdenciárias) que financiam a seguridade social. Além disso, seu crescimento, entre 2010 e 2014, é mais rápido: enquanto as desonerações de impostos cresceram 16,48%, e os gastos tributários como um todo, 42,67%, tiveram uma evolução de 72,76% em termos reais. Ainda no orçamento da Seguridade Social, a Previdência perde recursos também por renúncias para filantrópicas, entre outras.

Esta situação afeta o financiamento das políticas de saúde e educação nos municípios brasileiros, devido ao fato de que os impostos desonerados (como o IR e o IPI) são a base da composição do FPE e do FPM. Como os municípios e os estados têm gastos obrigatórios com saúde e educação, as desonerações federais implicam restrições principalmente nos orçamentos municipais para os gastos sociais.

Na Assistência Social, os gastos tributários totalizaram R\$ 19,7 bilhões, representando, aproximadamente, 30% do orçamento desta política social (SALVADOR, 2015) e, em 2014, 7,49% do montante dos gastos tributários federais. Inclui benefícios tributários concedidos às

²¹ Salvador, 2015, p. 17-18. Tabela 2 – Gastos tributários de 2010 a 2014: bases efetivas de 2010 a 2012 e projeções para 2013 e 2014.

²² Eduardo Cucolo Folha de São Paulo, 25/2/2025 Gasto tributário deve chegar a R\$ 821 bilhões em 2025 <https://www1.folha.uol.com.br/blogs/que-imposto-e-esse/2025/02/gasto-tributario-deve-chegar-a-r-821-bilhoes-e-m-2025.shtml> <https://online.crcsp.org.br/portal/noticias/noticia.asp?c=8814#>.

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

entidades filantrópicas e às entidades sem fins lucrativos (associação civil e filantrópica), que alcançaram R\$ 13,2 bilhões, representando 5,3% do montante dos gastos tributários federais em 2014.

Já na Saúde, os gastos evoluíram de R\$ 20,6 bilhões, em 2010, para R\$ 24,9 bilhões, em 2014 e representam 9,5% do montante dos gastos tributários de 2014 (Salvador, 2015a). A dedução do imposto de renda de gastos de pessoas físicas e jurídicas com saúde totalizaram R\$14,4 bilhões em 2014.

Em meio a uma análise aprofundada sobre o protagonismo do Estado na expansão e lucratividade do setor privado, Santos (2023) apresenta uma visão ampla da trajetória da renúncia fiscal associada a pessoas físicas e jurídicas, que “respondendo à necessidade de valorização desse capital no contexto do capitalismo financeirizado e sua crise” (MENDES apud SANTOS, 2023, p. 169), conforme Tabela 2, e Gráfico 7, a seguir.

Tabela 2 — Renúncia fiscal em saúde (2004-2022)

Ano	Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF)		Imposto de Renda para Pessoa Jurídica (IRPJ)		Total
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	
2004	1.729,2	71,5	689,3	28,5	2.418,5
2005	1.943,0	72,8	726,2	27,2	2.669,2
2006	2.052,6	67,7	977,5	32,3	3.030,1
2007	2.271,2	54,7	1.882,9	45,3	4.154,1
2008	3.086,3	61,1	1.965,1	38,9	5.051,4
2009	3.103,8	57,1	2.328,7	42,9	5.432,5
2010	3.325,3	52,9	2.961,3	47,1	6.286,6
2011	4.408,9	60,0	2.936,0	40,0	7.344,9
2012	9.715,1	75,5	3.149,1	24,5	12.864,2
2013	9.874,2	74,1	3.450,7	25,9	13.324,9
2014	10.724,9	74,2	3.724,9	25,8	14.449,8
2015	11.859,4	73,5	4.280,0	26,5	16.139,4
2016	11.049,8	69,3	4.898,6	30,7	15.948,4
2017	12.690,8	71,4	5.080,3	28,6	17.771,1
2018	13.149,2	71,4	5.271,3	28,6	18.420,5
2019	15.502,1	73,3	5.645,2	26,7	21.147,3
2020	17.283,9	72,9	6.424,8	27,1	23.708,7
2021	18.149,8	73,4	6.577,3	26,6	24.727,1
2022	19.810,0	70,9	8.145,9	29,1	27.955,9

Fonte: Elaboração própria com base em Santos (2023)

Gráfico 7 — Renúncia fiscal em saúde (2004-2022)

Fonte: Elaboração própria com base em Santos (2023)

Esses dados da Tabela 2, acima, mostram que a renúncia fiscal relativa ao IRPF é que tem o maior peso, variando no período, entre o mínimo de 52,9% (2010) e o máximo de 75,5% do total (2012). Segundo a Alves e Santos,

Observa-se que, entre 2015 e 2016, houve uma queda nesse tipo de subsídio, que coincide com a queda do número de usuários dos planos de saúde no mesmo período (...). Nos anos seguintes, constata-se o aumento significativo desse número. Assim, pode-se identificar, a partir da análise desses dados, a existência de uma possível crise no sistema de saúde suplementar, decorrente da conjuntura de crise e do recrudescimento da agenda neoliberal no país, que tem acarretado processos de expropriações contemporâneas via fundo público, ficando para o Estado o papel deviabilizar os mecanismos de acumulação capitalista na mercantilização da saúde. (Alves e Santos, 2020, p. 263)

Alves (2018), considerando apenas as contraprestações pecuniárias de três impostos (ISSQN, o PIS e a Cofins), em valores correntes nominais, em torno de R\$7 bilhões anuais em 2015 e 2016, assinala que a tributação corrente que incidiu no setor “suplantou os valores das obrigações da tributação corrente contabilizada de todo o Setor”, em torno também, em valores correntes nominais, de R\$7 bilhões anuais em 2015 e 2016, com “impacto na magnitude do mercado de empresas de planos e seguros de saúde no Brasil” (Alves, 2018, p. 223).

Além disso, importante mencionar que o setor privado conta com uma carga tributária bem abaixo da média de 33%, como aponta Alves:

A carga tributária incidente no setor de planos e seguros de saúde comprometeu 4,23%

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

da receita (contraprestação + outras operacionais) em 2015 e em 2016 4,05%. A participação da tributação corrente do setor de planos e seguros de saúde em relação à receita tributária nacional corrente, constante na seção 2, correspondeu, em 2015, a 0,35% da arrecadação tributária nacional e, em 2016, a 0,36%. (Alves, 2018, p. 223)

DOI: 10.5281/zenodo.17703339

Citação sugerida: RODRIGUES, P.H.A.; MATTOS, A.L.C.; RODRIGUES, F.; BALDO, V.S.S.; FAVERET, A.C.; SILVA, J.A.; HAMMES, K.S.O. *Nota técnica n° 2: O Setor privado de saúde no Brasil (Versão preliminar)*. Nota Técnica, novembro, 2025. GRUPO SEM/IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.17703339.

Referências

ALVES, Christine G. S. L. *Estrutura tributária no Brasil: padrões para as empresas de planos e seguros saúde*. 2018. Tese. Rio de Janeiro: UFRJ/Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, 2018.

ALVES, Pâmela K. L.; SANTOS, Viviane M. dos. Expropriações contemporâneas: o apoio estatal à saúde suplementar no Brasil. *Brazil Argum.*, Vitória, v. 12, n. 2, p. 253-269, maio/ago. 2020.

ANS. Agência Nacional de Saúde Suplementar. *Dados consolidados da Saúde Suplementar*. Atualizado em 25/07/2025.

ARRIGHI, Giovanni. *O longo século XX: dinheiro poder e as origens de nosso tempo*. Rio de Janeiro: Contraponto/UNESP; 1996. 393p. ISBN: 85-85910100.

BOITO JR. Armando. *Reforma e Crise Política no Brasil: os conflitos de classe nos governos do PT*. Campinas: Editora UNICAMP/ Editora UNESP, 2018, 331p. ISBN: 978-8526814561.

BRAGA, José C. S. Financeirização global: O padrão sistêmico de riqueza do capitalismo contemporâneo. In: TAVARES, Maria C.; e FIORI, José L. *Poder e dinheiro: uma economia política da globalização*. Petrópolis, Vozes: 1997. (p. 195-242). ISBN: 85-32618936.

_____. Crise sistêmica da financeirização e a incerteza das mudanças. *Estudos Avançados*, São Paulo, 23(65): 89- 102, 2009.

CHAVES, R. H. S. *Mercado de Seguros no Brasil: funcionalidades no movimento de reprodução ampliada do capital*. Rossi Henrique Soares Chaves, Tese de doutorado, Belo Horizonte: UFMG, 2022

CID MANSO DE MELLO VIANNA. Estruturas do Sistema de Saúde: do Complexo Médico-industrial ao Médico-financeiro. *PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, 12(2):375- 390, 2002

DE RENZIO, P.; PIRES, M.; RODRIGUES, N.; TEIXEIRA JUNIOR, G. (2025). *Relatório nacional sobre gastos tributários: Brasil*. German Institute of Development and Sustainability (IDOS) and Council on Economic Policies (CEP).

<https://doi.org/10.23661/cr1.2025> https://www.idos-research.de/fileadmin/user_upload/pdfs/publikationen/mitarbeiter_sonstige/2025/TECR_Brasil_PT.pdf

FERRARI, Hamilton. Saiba quais são os 17 setores impactados com o fim da desoneração. *Poder 360*. 26/04/2024. Acesso em: 20/08/2025. Disponível em: www.poder360.com.br/economia/saiba-quais-sao-os-17-setores-impactados-com-o-fim-da-desoneracao/

FONTES, Virgínia. *Capital-imperialismo, dominação e luta de classes*. São Paulo: Expressão Popular, 2025. 516p.

HILFERDING, Rudolf. *El capital financeiro*. Madri: Editorial Tecnos, 1973, 420p. ISBN: 84-30900861.

LENIN, Vladimir I. El imperialismo, fase superior del capitalismo (1916). In: LENIN, Vladimir, I. *V. I. Lenin, obras escogidas em dos tomos, Tomo I*. Moscou: Ediciones em

Lenguas Extranjeras, 1948 (p. 949-1068).

MARX, Karl. *O Capital, crítica da economia política: o processo de produção do capital: livro I*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011b, 2 volumes, 966p. ISBN: 978-8520004678 e 978-8520004685.

_____. *O Capital, crítica da economia política: o processo de circulação do capital, Livro II*, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, 600p. ISBN: 978-8520004845.

_____. *O Capital, crítica da economia política: o processo global da produção do capital, Livro III*, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, 600p. ISBN: 978-8520004845.

MARTINS, Carlos. Ruy Mauro Marini e a dialética do capitalismo contemporâneo. Dossiê 90 anos de Ruy Mauro Marini, 50 anos de Dialéctica de la dependencia. *Reoriente*. vol.3, n.1 jul/dez 2023b. p. 38-73.

POULANTZAS, Nicos. *Classes in Contemporary Capitalism*. NLB: 1975, 336p. ISBN: 978-0902308060.

SALVADOR, E. O Injusto sistema tributário brasileiro. *Revista Politika*, v. 3, p. 58-69, 2016.

_____. As consequências das renúncias tributárias no financiamento da seguridade social no Brasil. *Política Social e Desenvolvimento*, v. 3, p. 8-23, 2015a.

_____. *Renúncias Tributárias: os Impactos no Financiamento das Políticas Sociais no Brasil*. 1. ed. Brasília: INESC, 2015b. v. 1. 44p

SANTOS, Viviane Medeiros dos. *O protagonismo do Estado na expansão e lucratividade do setor privado da saúde : o parasitismo do setor privado ao SUS – 2023*. 210 f. : il. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Universidade Federal de Alagoas. Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Maceió, 2023.

SANDRONI, Paulo. *Dicionário de economia do século XXI*. Rio de Janeiro: Record, 2005, 905p. ISBN: 85-01072281.

STOCKHAMMER, Engelbert. *Financialization and the Global Economy*. Amherst: Political Economy Research Institute/ University of Massachusetts, Amherst; Workingpaper Series, Number 240, 2010, 18p.

TULUM, Öner. *Innovation and Financialization in the U.S. Biopharmaceutical Industry*. Doctoral dissertation. Ljubljana: University of Ljubljana. Faculty of Economics, 2018, 343p.

WATANABE, Marta. Gastos tributários devem chegar a 7,2% do PIB. *Valor econômico*, 16/04/2025. Acesso em: 28/08/2025. Disponível em: <https://valor.globo.com/impreso/noticia/2025/04/16/gastos-tributarios-devem-chegar-a-72-do-pib.ghtml>

ANEXO – Marx acerca dos seguros

Livro 1

Capítulo VI. Capital constante e capital variável

“O período de vida de um meio de trabalho compreende um número maior ou menor de processos de trabalho nos quais ele entra continuamente. Sua vida pode ser comparada com a do ser humano. Diariamente, aproxima-se o homem 24 horas da morte. Mas, ao ver um homem, não sabemos exatamente quantos dias ele durará. Isto não impede, entretanto, às empresas de seguros de tirarem, sobre a vida média do ser humano, conclusões bastante acertadas e, o que mais lhes importa, muito lucrativas. O mesmo ocorre com o instrumental, o meio de trabalho. Por experiência, sabe-se quanto tempo dura um instrumento de trabalho, um determinado tipo de máquina, por exemplo”. (Marx, Capital, livro 1, civilização brasileira, edição eletrônica, p.240)

Livro 2

Capítulo VI. Seção custo de conservação

“Os custos de circulação decorrentes de simples mudança de forma do valor, da circulação idealmente considerada, não entram no valor das mercadorias. As partes do capital neles despendidas constituem, se temos em vista o capitalista, meras deduções do capital produtivamente empregado. De outra natureza são os custos de circulação que ora passamos a examinar. Podem originar-se de processos de produção que prosseguem na circulação, ficando o caráter produtivo dissimulado pela forma circulatória. Por outro lado, do ponto de vista social, podem não passar de meros custos, de dispêndio improdutivo de trabalho vivo ou de trabalho materializado, mas, em virtude desse dispêndio, criar valor para o capitalista individual, constituir acréscimo ao preço de venda de sua mercadoria. Isto já decorre de serem diferentes esses custos segundo os ramos de produção e, às vezes, para diferentes capitais individuais do mesmo ramo. Acrescentados ao preço da mercadoria, repartem-se na proporção em que recaem sobre os capitalistas individuais. Mas todo trabalho que adiciona valor pode adicionar também mais-valia, e adicioná-la-á sempre no regime capitalista, uma vez que o valor que ele cria depende de sua própria magnitude, e a mais-valia que gera, da proporção em que é pago pelo capitalista. Custos que encarecem a mercadoria sem crescer-lhe valor de uso, e que, para a sociedade,

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

pertencem, portanto, aos custos improdutivos (embora necessários) da produção, podem constituir para o capitalista individual fonte de enriquecimento. Esses custos de circulação não deixam de ter caráter improdutivo por se repartirem uniformemente através do acréscimo que sobrepõem ao preço da mercadoria. As companhias de seguros, por exemplo, repartem as perdas dos capitalistas individuais pela classe capitalista. Isto, porém, não impede que as perdas assim compensadas continuem sendo perdas do ponto de vista do capital global da sociedade”. (Marx, Capital, livro 2, civilização brasileira, edição eletrônica, p. 180)

Capítulo VIII. Capital fixo e capital circulante, tópico CAPITAL FIXO: COMPONENTES, REPOSIÇÃO, CONSERTOS E ACUMULAÇÃO

“Além da reposição em virtude do desgaste e dos trabalhos de manutenção e de consertos, há um item inteiramente diverso, o de seguros contra a destruição por acontecimentos naturais extraordinários, incêndio, inundações etc. Os seguros têm de ser cobertos pela mais-valia e constituem dedução dela. Do ponto de vista de toda a sociedade, é mister haver superprodução contínua, isto é, produção em escala maior que a necessária à reposição e reprodução simples da riqueza existente, para não falarmos do crescimento demográfico, a fim de o capitalista dispor de meios de produção que lhe permitam ressarcir-se das destruições extraordinárias, causadas por acidentes e forças naturais”. (Marx, Capital, livro 2, civilização brasileira, edição eletrônica, p. 234)

Livro 3

Capítulo XII. Observações complementares, tópico “Causas de compensação para os capitalistas”

“Logo que a produção capitalista atinge certo nível de desenvolvimento, a igualação numa taxa média geral das diversas taxas de lucro dos diferentes ramos não se processa mais em virtude apenas de os preços de mercado atraírem ou repelirem capital. Depois que os preços médios e os correspondentes preços de mercado se estabilizam por algum tempo, tomam os diversos capitalistas consciência de que nessa uniformização se compensam determinadas diferenças, e assim logo as incluem em sua contabilidade recíproca. Elas vivem na mente dos capitalistas, que as consideram, em suas contas, motivos de compensação.

Aí a representação fundamental é a do próprio lucro médio, a ideia de que capitais de igual magnitude têm de produzir lucros iguais em tempos iguais. E atrás disso está a opinião de que o capital de cada ramo de produção, na proporção da magnitude, tem de participar na mais-valia global extorquida dos trabalhadores pelo capital total da sociedade; ou seja, a de que cada capital particular deve ser considerado apenas fração da totalidade do capital, cada capitalista acionista efetivo da empresa global, participando do lucro global na proporção da respectiva cota.

Sobre essa concepção assenta a contabilidade do capitalista: por exemplo, um capital que rota mais lentamente por a mercadoria permanecer mais tempo no processo de produção ou por ter de vender-se em mercados distantes, perde por isso lucro que, entretanto, lhe cabe em virtude de compensação decorrente de acréscimo ao preço; ou ainda investimentos expostos a maiores riscos, como os dos armadores, têm compensação resultante de aumento do preço. Desde que se desenvolve a produção capitalista e com ela as companhias de seguros, o risco passa, realmente, a ser igual em todos os ramos de produção (ver Corbet); os mais arriscados, porém, pagam prêmio mais elevado de seguro, recuperando-o no preço das mercadorias. Na prática, tudo se resume a que toda circunstância que torna um investimento — e todas se consideram igualmente necessárias, dentro de certos limites — menos lucrativo e outro mais lucrativo é levada em conta de uma vez por todas como motivo de compensação, prescindindo da atuação incessante da concorrência para legitimar esse motivo ou os elementos de cálculo. Apenas esquece o capitalista — ou melhor, não vê, pois a concorrência não lho revela —, que todas essas razões de compensação que os capitalistas fazem valer na contabilidade recíproca dos preços das mercadorias dos diferentes ramos significam apenas que todos eles, na proporção do respectivo capital, têm o mesmo direito à presa comum, a mais-valia global. Divergindo o lucro embolsado da mais-valia que extraíram, parece-lhes antes que os motivos de compensação não servem para igualar a participação na mais-valia global, mas criam o próprio lucro, derivando este simplesmente do acréscimo, por qualquer que seja o motivo, ao preço de custo das mercadorias”. (Marx, livro 3, civilização brasileira, edição eletrônica, p. 271)

Capítulo XXXVI. Aspectos pré-capitalistas, tópico sobre Juros na Idade média

“Reforçando essa longevidade do seguros citando M. Augier lembra que “Em 1308, a cidade hanseática de Bruges possuía uma câmara de seguros” (Marx, livro 3, civ. bras. ed. eletr. p. 791)

Capítulo XLVIII. A fórmula trinitária, no tópico III (sem título)

“Vimos que o processo capitalista de produção é forma historicamente determinada do processo social de produção. Este abrange a produção das condições materiais da vida humana e ao mesmo tempo é processo que se desenvolve dentro de relações de produção específicas, histórico-econômicas, produzindo e reproduzindo essas relações de produção e, por conseguinte, os agentes desse processo, no contexto deles: as condições materiais de existência e as relações recíprocas, isto é, a forma econômica particular de sociedade que lhes corresponde. É que o conjunto das relações que os agentes da produção, produzindo dentro delas, mantêm entre si e com a natureza constitui justamente a sociedade, considerada em sua estrutura econômica. Como todos os anteriores, o processo capitalista de produção se efetua em certas condições materiais que ao mesmo tempo servem de suporte a determinadas relações sociais contraídas pelos indivíduos no processo de reprodução da vida. Aquelas condições e estas relações são, de um lado, requisitos prévios, e, do outro, resultados e criações do processo capitalista de produção; este as produz e reproduz. Vimos ainda que o capital — e o capitalista é o capital personificado, exercendo no processo de produção apenas a função de representante do capital —, no correspondente processo social de produção extrai dos produtores diretos, ou seja, dos trabalhadores, determinada quantidade de trabalho excedente, de graça, trabalho excedente que, na essência, ainda é trabalho obtido por coerção, por mais que pareça resultar de livre estipulação contratual. Esse trabalho excedente é representado por mais-valia, e esta se corporifica em produto excedente. Haverá sempre, necessariamente, trabalho excedente no sentido de trabalho que excede o nível das necessidades dadas. No sistema capitalista, no sistema escravista etc. reveste-se, entretanto, de forma antagônica e corresponde à mera ociosidade de fração da sociedade. Os seguros contra acidentes e a expansão progressiva do processo de reprodução, necessária e correspondente ao desenvolvimento das necessidades e ao crescimento demográfico, exigem determinada quantidade de trabalho excedente. Temos aí o que se chama de acumulação, no domínio capitalista. O capital, e este é um de seus aspectos civilizadores, extorpe esse trabalho excedente de maneira e em condições que — para o desenvolvimento das forças produtivas, das relações sociais e para a criação dos elementos de nova estrutura superior — são mais vantajosas que as vigentes nas formas anteriores como a escravatura e a servidão. Assim atingir-se-á estágio em que não haverá coação para o progresso social nem monopólio dele (abrangendo as vantagens materiais e intelectuais), coação e monopólio que um segmento

da sociedade exerce à custa do outro. (Marx, livro 3, civ. bras. ed. eletr. p.1056).

Capítulo LVIX. Complemento à análise do processo de produção

Esse quiproquó, que examinaremos no capítulo seguinte, está necessariamente ligado à ilusão de que o valor procede dos próprios componentes. De início, os diversos componentes do valor da mercadoria assumem formas autônomas nas rendas e nesta condição, em vez de se ligarem ao valor da mercadoria, a fonte efetiva, são derivados dos elementos materiais particulares da produção. Estão realmente relacionados com esses elementos, mas não na qualidade de componentes do valor e sim na condição de rendas, como componentes do valor que cabem a essas categorias determinadas de agentes da: produção: o trabalhador, o capitalista, o proprietário da terra. Entretanto, pode-se imaginar que esses componentes, em vez de provirem da decomposição do valor das mercadorias, ao contrário, formam-no ao agregarem-se. Surge então o belo círculo vicioso: o valor das mercadorias provém do total dos valores do salário, lucro e renda fundiária, e o valor do salário, lucro e renda fundiária é por sua vez determinado pelo valor das mercadorias etc. 32

No estado normal da reprodução, a parte do novo trabalho adicionado empregado para produzir capital constante e por conseguinte repô-lo é justamente a parte que repõe o capital constante consumido na produção de meios de consumo, os elementos materiais das rendas. Mas, com a compensação que se estabelece, essa parte constante da seção II não custa nenhum trabalho adicional. O capital constante não é produto do novo trabalho adicionado (se consideramos o processo global de reprodução, incluindo aquela compensação entre as seções I e II), embora não fosse possível sem ele obter-se o produto desse trabalho. Esse capital constante, no curso do processo de reprodução, está materialmente sujeito a acidentes e perigos que podem destruí-lo (além disso, pode perder valor por modi car-se a produtividade do trabalho, o que só diz respeito ao capitalista isolado). Em consequência, parte do lucro, ou seja, da mais-valia ou do produto excedente que, sob o aspecto do valor, representa apenas novo trabalho adicionado, serve de fundo de seguro. A natureza dessa ocorrência não se altera com a circunstância de esse fundo ser administrado ou não por companhias seguradoras como negócio especializado. Esta é a única parte da renda que não é consumida como tal, nem serve necessariamente de fundo de acumulação. Depende do azar que sirva de fato à acumulação ou apenas compense perdas da reprodução. Esta é a única porção da mais-valia e do produto excedente, ou do trabalho

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

excedente a qual, junto com a parte destinada à acumulação, a ampliar o processo de reprodução, teria de continuar a existir após extinguir-se o modo capitalista de produção. Isto supõe naturalmente que a parte regularmente consumida pelos produtores imediatos não que reduzida ao mínimo atual. Além do trabalho excedente em favor daqueles que, em virtude da idade, ainda não podem ou não podem mais participar da produção, não haverá mais trabalho para manter aqueles que não trabalham. Nos albos da sociedade, ainda não existem meios de produção produzidos, capital constante portanto, cujo valor entre no produto e que, para a reprodução na mesma escala, tenha de ser repostado fisicamente com parcela do produto e de conformidade com o valor. A natureza então fornece de imediato os meios de subsistência, que de início não precisam ser produzidos. Proporciona assim ao selvagem, com poucas necessidades para satisfazer, tempo não para empregar inexistentes meios de produção em produção nova, e sim para transformar outros produtos naturais em meios de produção — arcos, facas de sílex, canoas etc. —, sem excluir o trabalho que custa apropriar-se dos meios de subsistência encontrados na natureza. Se consideramos apenas o aspecto material, esse processo do selvagem corresponde por inteiro à conversão de trabalho excedente em capital novo. No processo de acumulação ocorre continuamente a transformação desse produto de trabalho excedente em capital; e a circunstância de todo capital novo provir de lucro, renda fundiária ou de outras formas de renda, isto é, do trabalho excedente, leva à ideia errônea de que todo valor das mercadorias procede de uma renda. A análise mais detida revela, ao contrário, que, na reversão do lucro a capital, o trabalho adicional, que se apresenta sempre na forma de renda, não serve para conservar ou reproduzir o antigo valor-capital, mas para criar novo capital excedente, desde que não se consuma como renda. (Marx, livro 3, civ. bras. ed. eletr. p.1086)